

УДК 504.53.06:631.459.2/.3
№ держреєстрації 0116U004061
Інвентарний №

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НААН**

03143, Україна, м. Київ, вул. Метрологічна, 12
тел.: (044) 526-23-38, факс: (044) 526-92-21, www.agroeco.org.ua; e-mail: agroecologynaan@gmail.com

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту агроєкології і
природокористування НААН,
академік НААН, д.е.н., д.с.-г.н.,
професор

О.І. Фурдичко

« _____ » _____ 2020 р.

М.П.

**ЗВІТ (остаточний)
про науково-дослідну роботу
за завданням 06.00.04.01.Ф.
«РОЗРОБИТИ НАУКОВІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ РАДІАЦІЙНО
ЗАБРУДНЕНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ»**

ПНД 06 «Науково-екологічні основи формування збалансованих агроєкосистем
України в умовах глобальних змін клімату»
«Агроєкологія»

Затверджено на засіданні координаційно-методичної ради НМЦ «Агроєкологія» від
19 листопада 2020 р.

Керівник науково-дослідної роботи:
провідний науковий співробітник
лабораторії
радіоекології аграрних і лісових екосистем,
д. б. н., професор

Г.М. Чоботько

Вчений секретар, к.с.-г.н.

С.О. Мазур

Рукопис завершено
30.10.2020 р.

Київ – 2020

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

ПІБ	Посада, науковий ступінь, вчене звання	Підпис
Чоботько Г.М.	пр. н. с., д. б. н., професор	
Кучма М.Д.	с. н. с., д. с.-г. н	
Райчук Л.А.	завідувач відділу, к. с.-г. н., с.д.	
Швиденко І.К.	завідувач лабораторії, к. с.-г. н.	
Уманський М.С.	провідний фахівець	
Тетерук О.Р.	аспірант	
Соломко В.Л.	аспірант	
Комінар М.Ф.	аспірант	
Лябах С.В.	аспірант	
Мельничук О.П.,	завідувача відділу	
Іжевська З.В.	головний фахівець	
Погребний О.М.	технік	
Беліков В.М.	технік	

РЕФЕРАТ

Звіт написаний на 123 сторінках комп'ютерного тексту і містить 19 таблиць, 25 рисунків, 5 додатків та 55 літературних посилань.

Ключові слова: ^{137}Cs , ^{90}Sr , АГРОЛАНДШАФТ, ВИНЕСЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ, КОЕФІЦІЄНТ НАКОПИЧЕННЯ, КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕХОДУ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, РАДІОНУКЛІДИ, РЕАБІЛІТАЦІЯ, УКРАЇНСЬКЕ ПОЛІССЯ.

Мета завдання II рівня: кількісна оцінка виносу радіонуклідів з агроландшафтів у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС, оцінка впливу ландшафтів на дози опромінення населення, а також розроблення наукових основ реабілітації радіаційно забруднених агроландшафтів і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях.

Мета роботи з виконання етапу 2016 р.: виявити особливості виносу радіонуклідів у агроландшафтів різних типів.

Мета роботи з виконання етапу 2017 р.: оцінити ступінь радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції в постраждалих регіонах Українського Полісся на основі показників перерозподілу радіонуклідів у елементах агроландшафтів.

Мета роботи з виконання етапу 2018 р.: дослідити перерозподіл радіонуклідів у елементах різних типів агроландшафтів.

Мета роботи з виконання етапу 2019 р.: розробити математичну модель виносу радіонуклідів з агроландшафтів Полісся.

Мета роботи з виконання етапу 2020 р.: розробити основи реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях.

Методика досліджень. Дослідження передбачає застосування інформаційно-аналітичних, радіоекологічних (радіоекологічні та дозиметричні дослідження), математично-статистичних методів. У роботі використано дані власних досліджень, загальнодоступні дані національної інформаційної бази (статистичні та фондові

дані), нормативні документи, електронні і друковані наукові та довідкові матеріали, як вітчизняні, так і закордонні, оприлюднені результати радіологічних досліджень Полісся України тощо.

Розроблено класифікацію ландшафтів за виносом радіонуклідів із продукцією. Розроблено зонування території Українського Полісся відповідно до класифікації агроландшафтів за виносом радіонуклідів із продукцією, що може бути використано підприємствами агропромислового комплексу та органами місцевого управління радіоактивно забруднених регіонів для прийняття рішень, а також науковцями у подальших дослідженнях.

Оцінено ступінь радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції в постраждалих регіонах Українського Полісся на основі коефіцієнтів накопичення і переходу радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію в елементах агроландшафтів забруднених регіонів.

Обчислено та проаналізовано кількісні показники перерозподілу радіонуклідів у елементах агроландшафтів, а саме ймовірності переходу речовини з одного компартменту до іншого за одиницю часу (швидкості переходу речовини).

Побудовано математичну модель вносу радіонуклідів з основних агроландшафтів Українського Полісся, основними відмінностями якої, порівняно з уже існуючими моделями, є: використання актуальних показників переходу радіонуклідів із ґрунту в рослини, урахування антропогенного втручання в агроєкосистеми, зокрема впровадження протирадіаційних заходів, а також урахування садових екосистем.

За результатами проведених досліджень розроблено «Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії», «Рекомендації зі зниження вносу радіонуклідів з агроландшафтів» та «Рекомендації з реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях, що дозволяють підвищити ефективність використання агроресурсів радіоактивно забруднених земель», які дозволяють підвищити ефективність використання

агроресурсів радіоактивно забруднених земель шляхом зменшення надходження радіонуклідів із ґрунту до рослинницької та тваринницької продукції, впровадження радіаційно безпечної системи господарювання на радіоактивно забруднених територіях, мінімізації надходження радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію. Це, своєю чергою, дасть змогу реабілітувати радіоактивно забруднені агроландшафти різних типів у регіоні Українського Полісся. Рекомендації впроваджені у сільськогосподарських підприємствах Народицького р-ну Житомирської обл. і рекомендовані для використання підприємствами агропромислового комплексу та органами місцевого управління радіоактивно забруднених регіонів (для прийняття рішень), а також науковими установами (у подальших дослідженнях).

За результатами досліджень було сформульовано наукові основи реабілітації радіаційно забруднених агроландшафтів та розроблено Концепцію відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях, що сприятиме відродженню радіаційно забруднених сільських територій та земель, отриманню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції та створенню умов для відродження та комплексного соціально-економічного розвитку постраждалих територій.

Подано заявку на корисну модель «Спосіб радіоекологічного районування агроландшафтів» (заявка № u 2020 06611), який відрізняється тим, що включає математичне моделювання рівня забруднення навколишнього середовища ^{137}Cs , рівень дозового навантаження на населення, вплив антропогенного втручання в агроландшафти та їх складові – польову, лукопасовищну, лісову та садову, а також їх підтипи, на показники переходу радіонуклідів із ґрунту в рослини. Задача корисної моделі полягає у зменшенні матеріальних затрат та часу, можливості прогнозування оцінки, а також охопленні більших територій з урахуванням даних про реципієнтів впливу радіаційного забруднення (фактична доза внутрішнього опромінення населення) при розробці інтегральної радіоекологічної карти агроландшафтів.

Зміст

Перелік скорочень, умовних познач і одиниць	8
ВСТУП	9
РОЗДІЛ 1 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІНОСУ РАДІОНУКЛІДІВ З АГРОЛАНДШАФТІВ ПОЛІССЯ	13
1.1 Загальні положення, вихідні дані, їх обробка, математичний апарат моделі, її валідація та перевірка якості прогнозів	13
1.2 Моделювання лісової екосистеми	24
1.3 Моделювання садової екосистеми	36
1.4 Моделювання лукопасовищної екосистеми	40
1.5 Моделювання польової екосистеми	44
РОЗДІЛ 2 НАУКОВІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ	49
2.1 Моніторинг та прогнозування стану забруднення продукції агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях	51
2.2 Оптимізація ведення сільського господарства на території Українського Полісся	52
2.2.1 Класифікація агроландшафтів за винесенням радіонуклідів із продукцією та відповідне зонування території Українського Полісся	53
2.2.2 Радіаційні контрзаходи при веденні рослинництва на території Українського Полісся	57
2.2.3 Системи відновлення продукційних функцій та енергопотенціалу ґрунту радіоактивно забруднених територій як фактору сталого розвитку агроєкосистем	67
РОЗДІЛ 3 КОНЦЕПЦІЯ ВІДРОДЖЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА РЕАБІЛІТОВАНИХ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ	84
3.1 Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована	84

Концепція	
3.2 Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання	87
3.3 Сучасний стан сільськогосподарської та лісівничої діяльності на радіоактивно забруднених землях Українського Полісся	88
3.4 Шляхи розв'язання проблеми	91
3.5 План дій і структура Концепції	93
3.6 Очікувані результати та визначення їх ефективності	100
ВИСНОВКИ	103
Список використаних джерел	108
Додаток А Порівняння модельних прогнозів забруднення різних компонентів лісової екосистеми з результатами, отриманими різними дослідниками за допомогою схожих моделей	116
Додаток Б Формальні статистики перевірки якості прогнозу моделей переходу ^{137}Cs з ґрунту в рослини та підстилку	119
Додаток В Середні значення коефіцієнтів переходу (КП) ^{137}Cs в урожай основних сільськогосподарських культур із різних типів ґрунтів	122
Додаток Г Середні значення коефіцієнтів переходу (КП) ^{90}Sr в урожай основних сільськогосподарських культур із різних типів ґрунтів	122
Додаток Д Усереднені показники інтенсивності переходу ^{137}Cs і ^{90}Sr в урожай сільськогосподарських культур, вирощених за умов зрошення	123

Перелік скорочень, умовних познач і одиниць

^{137}Cs – цезій – 137;

^{90}Sr – стронцій – 90;

АЕС – атомна електростанція;

АПК – агропромисловий комплекс;

БГУ – біогазова установка;

Бк/кг – питома активність радіонуклідів, бекерелів на кілограм ґрунту;

ВРХ – велика рогата худоба;

Гн – гній;

кБк/м^2 – щільність забруднення радіонуклідами, кілобекерелів на квадратний метр території;

К – контроль;

КН – коефіцієнт накопичення елемента (радіонукліда) з ґрунту в рослинність;

КП – коефіцієнти переходу елемента (радіонукліда) з ґрунту в рослинність;

МВС – молочно-воскова стиглість;

РН – радіонукліди;

Сд – сидерація;

с.-г. – сільськогосподарський;

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція;

МАРЕ – середня відсоткова абсолютна похибка прогнозу;

MSE – середньоквадратична похибка;

ME – середня похибка прогнозу;

МРЕ – середня відсоткова похибка прогнозу.

ВСТУП

За роки, що минули після аварії на ЧАЕС, радіоекологічна ситуація на постраждалих територіях істотно змінилася, у зв'язку з чим були внесені відповідні зміни до законодавства України. Зважаючи на це, з'явилася необхідність перегляду принципів та пріоритетів ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи землях, відновлення продукційних функцій цих земель та повернення їх у безпечне сільськогосподарське використання. У сучасних умовах актуальним є застосування не тільки традиційних заходів відновлення продуктивних функцій радіоактивно забруднених земель, але й розробка економічно та енергетично ефективних технологій. Тому особливої уваги заслуговують заходи, що мають біологічну та екологічну спрямованість і не потребують значних змін у існуючих технологіях вирощування сільськогосподарських культур, системах удобрення, обробітках ґрунту, тощо. Однак застосування таких заходів вимагає науково обґрунтованого всебічного аналізу радіологічної місткості, а відтак, і радіаційної критичності агроecosystem постраждалого регіону. Тому раціональне використання радіоактивно забруднених земель повинно здійснюватись відповідно до агроecological та радіологічного групування земель з урахуванням генетичних властивостей ґрунтів, щільності забруднення радіонуклідами, інтенсивності їх міграції в системі «ґрунт-рослина» та обсягів виносу радіонуклідів з екосистем, біологічних особливостей вирощуваних сільськогосподарських культур.

Українське Полісся є переважно аграрним регіоном і його реабілітація залежить щонайперше від еколого-економічної ефективності ведення сільськогосподарського виробництва. Остання неможлива без відповідного наукового супроводу, що передбачає чітку диференціацію аграрної діяльності відповідно до низки екологічних, економічних та соціальних чинників, а також удосконалення моделей ведення аграрного виробництва за певними сценаріями

розвитку. Насамперед, для Полісся доцільним є зонування за радіологічним чинником. Отже, зазначена проблематика вимагає комплексного, масштабного вивчення з урахуванням сучасного рівня та складу радіонуклідного забруднення, природно-кліматичних умов та ландшафтної структури угідь, інноваційних технологій відновлення енергетичного потенціалу ґрунтів та ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування різних культур, а також використання сучасних методів та засобів моніторингу та прогнозування, таких як математичне моделювання.

За майже 34 роки, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС, рівень радіоактивного забруднення території істотно змінився. Тому, в першу чергу, необхідно актуалізувати інформацію стосовно радіоекологічного стану постраждалого регіону, що дасть змогу розробити основні заходи щодо реабілітації земель, які були вилучені з використання внаслідок радіоактивного забруднення, та відродження агропромислового виробництва на них. Атуалізації потребує обґрунтування напрямів господарської діяльності в забруднених регіонах Полісся в пізню фазу розвитку радіологічної ситуації після аварії на ЧАЕС. Ефективне прогнозування радіоекологічної ситуації доцільно виконувати за допомогою засобів математичного моделювання, що дасть змогу оперувати значними об'ємами даних та отримувати достовірні і багаторічні прогнози. Це, своєю чергою, дасть змогу розробляти довготривалі стратегії комплексного розвитку сільськогосподарського сектору постраждалого регіону.

Аналіз радіоекологічної ситуації в регіоні за допомогою прогнозного моделювання з використанням актуалізованих даних з радіоактивного забруднення сільгосппродукції показав, що і досі для території Українського Полісся характерний значний вторинний потік радіонуклідів із забруднених пасовищ та лісів до міст та на присадибні ділянки. Для Поліського регіону, де основний внесок у дозоутворення населення формують пасовища та ліси, вторинний додатковий потік радіонуклідів до людини через городню продукцію потребує обов'язкового врахування. При цьому фактична відсутність проведення протирадіаційних заходів указує на можливість погіршення радіологічної ситуації

для деяких сільських населених пунктів Волинської, Рівненської та північної частини Житомирської областей.

Тенденції формування радіоекологічної ситуації досліджуваного регіону свідчать, що у віддалений після аварії на ЧАЕС період все гостріше постає питання забруднення продукції сільського господарства ^{90}Sr , і без здійснення системи спеціальних контрзаходів на забруднених радіонуклідами землях доволі довго зберігатиметься загроза отримання сільськогосподарської продукції, яка не буде придатною для безпечного споживання населенням. Однак за умови проведення рекомендованих агрозаходів відновлення ефективного аграрного виробництва можливе практично на всій території регіону.

Зважаючи на особливості сучасної радіоекологічної та соціально-економічної ситуації на території Українського Полісся, при проведенні радіаційного моніторингу слід приділяти особливу увагу особистим підсобним господарствам населення і дрібнотоварним фермерським господарствам. Саме вони на сьогодні є основними виробниками окремих видів сільськогосподарської продукції, які належать до критичної з погляду чинних гігієнічних нормативів ДР-2006.

У роботі послідовно висвітлено результати досліджень за етапами: «Інформаційний пошук і вивчення міжнародного досвіду щодо реабілітації радіоактивно забруднених агроландшафтів та дослідження особливостей виносу радіонуклідів з агроландшафтів різних типів» (2016 р.); «Дослідження перерозподілу радіонуклідів в елементах агроландшафтів. Оцінка ступеня радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції та коефіцієнтів накопичення і переходу радіонуклідів у сільськогосподарську продукцію в забруднених регіонах» (2017 р.); «Вивчення особливостей перерозподілу радіонуклідів в елементах агроландшафтів різних типів» (2018 р.); «Моделювання виносу радіонуклідів з агроландшафтів Полісся» (2019 р.); «Розробити основи реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях» (2020 р.)

Реабілітація радіаційно забруднених агроландшафтів передбачає ефективне використання сільгоспугідь на основі поєднання природного та економічного потенціалу з орієнтацією на відтворення родючості ґрунтів. При цьому оптимізація землекористування на радіоактивно забруднених землях повинна базуватися на засадах адаптивно-ландшафтної системи землеробства. Ключовими питаннями є удосконалення зональних принципів землекористування, підтримання та відновлення біосферних і продуктивних функцій земель сільськогосподарського призначення як гарантії продовольчої безпеки та сталого соціально-економічного розвитку суспільства, а також запровадження інтегрального управління земельними, водними і біологічними ресурсами.

Адаптація агротехнологій до змін клімату, ресурсо- та енергозбереження на радіоактивно забруднених землях повинна передбачати застосування найбільш перспективних ресурсо- та енергозберігаючих, економічно ефективних та конкурентноздатних виробничих сільськогосподарських систем. Сучасні вимоги до розвитку аграрного виробництва в регіоні Українського Полісся потребують удосконалення існуючих систем землеробства, запровадження нових, удосконалених технологій вирощування сільськогосподарських культур, які б забезпечили не лише отримання високого врожаю та якісної продукції, а одночасного і збереження та підвищення родючості ґрунтів, екологічної рівноваги довкілля.

РОЗДІЛ 1. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВІНОСУ РАДІОНУКЛІДІВ З АГРОЛАНДШАФТІВ ПОЛІССЯ

1.1. Загальні положення, вихідні дані, їх обробка, математичний апарат моделі, її валідація

При деталізації окремих етапів моделювання міграції ^{137}Cs в екосистемах доцільно коротко зупинитись на деяких основних положеннях, що визначають схематизацію досліджуваної міграції. Необхідно дотримуватись того, щоб прийняті в моделі припущення мали другорядне значення, а вихідні схеми (моделі) можна було реалізувати з точки зору обчислювальних операцій (вирішення прогнозних і зворотних задач) і дослідних визначень міграційних параметрів по експериментах та спостереженнях [33]. Також важливо реально спростити методи моделювання з метою широкого використання в практичних цілях.

Будь-яка математична модель повинна відповідати таким основним вимогам [4, 11]: її концептуальна схема повинна складатися з таких компартментів, між якими в натурних умовах існують реальні геохімічні зв'язки; ці зв'язки характеризують реальні процеси масообміну в екосистемі, їх вибирають з таким розрахунком, щоб вони могли вимірюватися в польових або лабораторних умовах; повинна забезпечуватися математична деталізація зв'язків у межах блоків компартментів і між ними; модель повинна бути динамічною, тому може бути вирішена виключно як система диференціальних рівнянь.

Дослідження радіоактивного забруднення екологічних систем є складним процесом, що виходить за рамки однієї науки. Основні складнощі криються у неформалізованості процесу побудови математичної моделі. Тому і виникає безліч проблем на етапі вибору компартментів екосистеми для подальшого дослідження [8-9]. Характер поведінки радіонуклідів, що утворилися внаслідок аварій та увійшли до харчових ланцюгів, визначається не тільки тим, скільки їх надійшло з повітря, але також структурою екосистеми і структурою

біогеохімічних циклів, адже завдяки обмінним реакціям відбувається перерозподіл радіонуклідів між складовими екосистемами.

Моделі, придатні для прогнозування винесення радіонуклідів з продукцією, характеризуються узагальненим описом ключових процесів, до яких належать, перш за все, кореневе засвоєння радіонуклідів рослинністю і їх накопичення в організмі тварин. У той же час, значний об'єм експериментальної інформації, отриманої в постчорнобильський період, дає змогу розширити уявлення про ключові механізми, які керують поведінкою ^{137}Cs в компонентах екосистем, та істотно удосконалити моделі міграції ^{137}Cs в них. Ці моделі мають подібні математичні формалізації у вигляді динамічних компартментних моделей, описаних ще В.Б. Георгієвським (формування моделі здійснюється на основі схеми міграції ^{137}Cs у екосистемі), що симулюють тривалий обіг ^{137}Cs системою диференціальних рівнянь першого порядку, кожне з яких відповідає певному компартменту. На жаль, математичний апарат та коефіцієнти цих моделей практично ніколи не публікуються.

Важливим моментом дослідження міграції радіонуклідів у екосистемах є формування самої математичної моделі. Початковий етап формування моделі вимагає формалізації та встановлення закономірностей зміни характеристик компартментів екосистеми, при цьому відбираються дані, необхідні для дослідження.

При формуванні компартментної математичної моделі екосистеми потрібно також описувати зв'язки між складовими екосистемами, що часто породжує низку проблем, пов'язаних з визначенням описів фізичних процесів. Зазвичай екологічні процеси описують фахівці з предметної галузі, які власноруч формують математичну модель і використовують певну програмну систему лише на етапі чисельного аналізу математичної моделі як засіб для формалізації обчислень.

Різні інтерпретації просторових та часових складних залежностей рівнів забруднення в екосистемах можуть призвести до різних концептуальних моделей біогеохімічних процесів. Успіх теоретичного дослідження залежить від точності формалізації процесів, які моделюються, і від достовірності лабораторних та польових

вимірювань. Адекватність опису радіоекологічної ситуації визначається нашими уявленнями про шляхи міграції і процеси обміну речовиною між окремими ланками біологічних ланцюгів.

Ступінь точності прогнозів моделей визначається точністю значень ймовірностей переходу між компартментами екосистеми. Математична модель може забезпечити достовірний прогноз тільки в тому випадку, якщо вона пройде всі необхідні етапи її наближення до формального математичного вигляду. Реальна швидкість надходження радіонуклідів у екосистему (чи організм) є випадковою функцією часу t , у багатьох випадках, її можна апроксимувати пуассоновим імпульсним процесом. Ще одним фактором, що визначає стохастичність розподілу активності, уже між компартментами, є тимчасові флуктуації в швидкостях переходу радіонуклідів між компартментами. Такі статистичні невизначеності не можуть бути усунутими. Для їхнього аналізу кожній реалізації випадкового процесу приписується деяка імовірність прояву і в силу умов існування та однозначності розв'язків системи, кожній реалізації процесів відповідає цілком визначена реалізація відгуку динамічної системи. Для аналізу впливу статистичних невизначеностей на кінцевий результат (значення радіаційного навантаження в певному компартменті лісової екосистеми) можливе використання генератора випадкових чисел.

Альтернативний підхід полягає в розгляданні будь-якого компонента екосистеми як динамічної системи з випадковими параметрами, яка зазнає випадкового зовнішнього впливу, тобто система рівнянь трактується як рівняння ланжевенівського типу.

Інша група проблем у моделюванні екосистем пов'язана з параметричним підходом, характерним для всіх моделей: імовірності переходів політантів між компартментами можна подати числом, і всі прогнозні оцінки виходять з припущенням його сталості. Припускається його зміна при моделюванні різних сценаріїв з уявною зміною зовнішніх, стосовно даної екосистеми, умов. Проте, обґрунтованість таких прогнозних (змін)? цих сумнівна, оскільки фізична і/чи біологічна наповненість таких параметрів відсутня. Ці функціональні залежності

суто емпіричного характеру і не розкривають фізичні процеси, що лежать в основі міграції радіонуклідів у ґрунті, їх взаємодії з ґрунтовими частками і, особливо, процесу проникнення радіонуклідів безпосередньо у кореневу систему. Недостатній розвиток теорії цих процесів приводить до обмеженості застосування моделей міграції полютантів у найбільш важливій ланці ґрунт-рослина і непередбачених невизначеностей в оцінках [2].

Усе вищесказане викликає необхідність створення математичних моделей, що дають змогу описати динаміку розподілу радіонуклідів між компонентами екосистем, накопичення його в продукції і винесення поза межі екосистеми, зокрема, у віддалений після аварії на Чорнобильській АЕС період.

Просторову конфігурацію математичної моделі виносу радіонуклідів із агроландшафтів Полісся було попередньо вирішено представити чотирма блоками (екосистемами або підландшафтами) для максимально точного описання типового агроландшафту регіону: блок «Лісова екосистема», блок «Польова екосистема», блок «Лукопасовищна екосистема» та блок «Садова екосистема» [34-35]. Кожен блок має компартментну структуру і передбачає диференціацію на кілька підтипів за особливостями міграції в ньому полютанта: блок «Лісова екосистема» – хвойні, листяні, змішані та захисні насадження; блок «Польова екосистема» – зернові, зернобобові і технічні, просапні та баштанні культури; блок «Лукопасовищна екосистема» – природні та сіяні луки та пасовища; блок «Садова екосистема» – промислові та присадибні сади. Кожен із вказаних підтипів передбачає різні коефіцієнти міжкомпаратментного переходу радіонукліду. При побудові концептуальної схеми міграції радіонуклідів у основних агроландшафтах Українського Полісся ми розглядали агроландшафт як єдине ціле, тобто систему природних екосистем та агроекосистем, які перебувають у взаємозв'язку і впливають одна на одну (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Концептуальна модель міграції радіонуклідів у агроландшафтах Українського Полісся

Враховуються як вертикальні потоки в ланцюгу «грунт–рослина – тварина – людина», так і горизонтальні, які утворюються повітряними потоками та внаслідок людської діяльності. При цьому основними ґрунтами, врахованими в моделі, є дерново - слабкопідзолисті та дерново - середньопідзолисті ґрунти (займають біля 60% площі Українського Полісся); лугові та дернові ґрунти (біля 20%); торф'яники та торф'яно-болотні ґрунти (10%).

При розробленні концептуальних та математичних моделей таких комплексних систем завжди є ризик, що важливі складові або їх взаємодії можуть бути пропущені або переоцінені. Такий ризик зменшується при використанні системного підходу на основі “інтерактивної матриці”. У такій матриці компартменти системи, які її утворюють, розміщені по головній діагоналі, а взаємодії між ними описуються недиагональними елементами.

Більшу частину зони радіоактивного забруднення від Чорнобильської катастрофи займають як природні, так і напівприродні екосистеми та інтегровані в них угіддя підсобних господарств. Сучасні дані свідчать, що їх внесок у

формування доз опромінення населення зростає через продукти харчування з таких господарств та від споживання продуктів лісового походження [32, 37]. Тісне співіснування населення Полісся з оточуючими лісами, луками та болотами сприяє формуванню напруженої радіоекологічної ситуації навіть при низькій щільності радіонуклідного забруднення ґрунтів. Лісові та лукопасовищні системи впливають на підсобні господарства через такі компартменти як дрова, підстилка, гній.

Поряд з вертикальним забрудненням екосистеми (аеральний шлях, з поливом тощо) в агроландшафтах відбувається горизонтальна міграція радіонуклідів унаслідок внесення на ділянки гною та попелу. Оцінку радіаційного забруднення присадибних ділянок та вирощених на ній продуктів можна здійснювати за допомогою визначення коефіцієнтів переходу.

Моделювання за допомогою коефіцієнтів переходу доцільне для термінових оцінок ситуації і пояснюється недоліком знань про механізми та процеси поглинання та утримування радіонуклідів рослинами та живими організмами, які тісно пов'язані між собою симбіозними зв'язками. Таким є підхід до моделювання лісових екосистем, де проникнення радіонуклідів із ґрунту в рослину через кореневу систему, транспорт і розподіл їх по органах рослин залежить від багатьох факторів, урахувати всі з яких майже неможливо. Тому доцільно ввести такий параметр як коефіцієнт переходу, в якому сфокусовані, по суті, всі ці процеси. Проблема моделювання процесів міграції радіонуклідів по трофічних ланцюгах у межах агроландшафтів ускладнюється низкою обставин, актуальність яких стала очевидною на віддаленому етапі ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

1. Радіоактивне забруднення території дуже неоднорідне. (внаслідок статистичних властивостей осідання радіонуклідів, їх міграції, фізичних умов вибуху, сільськогосподарської діяльності, змін клімату тощо).

2. Фізико – хімічні властивості ґрунтів та рівень переходу радіонуклідів у певну сільгосппродукцію також неоднорідні.

Прогнозування міграції радіонуклідів трофічними ланцюгами в агроландшафтах доцільно здійснювати за допомогою динамічних систем, які враховують усі складові процесу та швидкості переходу між ними. Компартментна модель представляє екосистеми у вигляді комбінації різних компартментів, кожний із яких характеризується певною особливістю та однорідністю. Більша частина радіоцезію адсорбується із ґрунту вегетативною масою рослин, хоча повертається щороку з рослинними рештками та опалим листям на поверхню ґрунту в недоступному для поглинання кореневою системою стані на тривалий період. Внутрішнє переміщення радіоцезію по органах рослини пов'язане з особливостями обігу мінеральних речовин у рослинних тканинах. У лісових та садових екосистемах важливу роль у перерозподілі радіонуклідів відводять деревині, оскільки вона має велику місткість і може утримувати радіонукліди у своїй біомасі, а також бути транспортною артерією їх міграції.

Вихід радіонуклідів через дренаж поза межі екосистеми обмежений властивістю ^{137}Cs фіксуватися у мінеральній частині ґрунту.

Загалом математичну модель міграції радіонуклідів у основних агроландшафтах Українського Полісся записано у вигляді системи звичайних диференціальних рівнянь типу:

$$\frac{dy_i(t)}{dt} = \sum_j \alpha_{ji} \cdot Q_j(t) + F_i(t) \quad (1.1)$$

де $F(t)_i$ – надходження забрудника в компартмент i ззовні за одиницю часу, $Q_i(t)$ – вміст радіонуклідів у компартменті з номером i , а α_{ji} - ймовірність переходу радіоактивності із компартменту j в компартмент i за одиницю часу (добу).

Невідомі показники переходу радіонуклідів з одного компартменту ландшафту до іншого було визначено шляхом розв'язання задачі на знаходження оптимальних параметрів, які б забезпечили мінімальне значення неув'язки між експериментальними та розрахунковими значеннями за певних умов.

Математична модель була розроблена нами для відображення радіоекологічної ситуації в обмеженому регіоні, центром якого є відносно невеликий населений пункт (селище міського типу, село або хутір). Виходячи з

особливостей життєдіяльності населення регіону Українського Полісся, ми враховували, що місцеві мешканці займаються переважно сільськогосподарським виробництвом, споживають продукцію, яку виробляють в районі свого проживання, а також гриби та ягоди.

Аналітичні дослідження біологічної ролі макро- та мікроміцетів у роботах [45, 46, 50, 54] надають інформацію для побудови концептуальної моделі міграції радіонуклідів у лісових екосистемах. Основним джерелом даних для створення моделі, переважно при визначенні коефіцієнтів швидкості переходу радіонуклідів із компартмента до компартменту, були роботи [1, 10, 12, 23, 39, 41, 43, 49, 55, 47-48] та результати проведених нами досліджень на території Київської, Житомирської, Чернігівської, Рівненської та Волинської областей з 1993 р. Як додаткові джерела інформації були використані дані наукової літератури, матеріали, отримані з лісгоспів, Державної агенції лісових ресурсів України, місцевих державних адміністрацій.

Математично-статистичну обробку даних проводили із застосуванням стандартних пакетів програм Microsoft Excel та Origin 16.

Побудова рівнянь моделі базується на припущенні, що швидкість перенесення речовини з однієї камери до іншої пропорційна загальній кількості речовини (чи її концентрації) в джерелі (кінетика першого порядку). При цьому враховуються загальні втрати (в тому числі завдяки радіоактивному розпаду) і швидкості надходження активності.

Математична формалізація даної моделі має вигляд системи лінійних диференціальних рівнянь першого порядку зі сталими коефіцієнтами, уточнення яких здійснюється за методикою [24]. Розроблена модель належить до класу динамічних моделей і є детерміністичною за своїм характером. Комп'ютерна реалізація моделі виконувалась в математичному пакеті MAPLE (version 10), графіки – в MAPLE 10 та Origin 16.

MAPLE у своїй символній частині складає основу популярного пакету MatLab, який використовується фахівцями у різних галузях. Дана обставина певною мірою обґрунтовує доцільність використання саме цього пакету.

Рівень співпадіння прогнозів (додаток А), отриманих за допомогою нашої моделі, з прогнозами вже існуючих схожих моделей (у випадку лісової екосистеми) та з експериментальними даними оцінювали за значенням основної похибки із загальновідомого виразу:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (y_i - y'_i)^2}{n-1}}, \quad (1.2)$$

де σ – основна похибка, Бк/м²; y_i – значення радіоактивного забруднення компартменту, отримане шляхом використання нашої моделі, Бк/м²; y'_i – значення радіоактивного забруднення компартменту, зпрогнозоване за допомогою вже існуючої моделі, Бк/м²; n – число пар порівнюваних значень.

Для оцінки якості моделі необхідно визначити, наскільки добре модель відтворює дійсні часові ряди. Формальними критеріями оцінки якості моделі є так звані формальні статистики.

Значення всіх формальних статистик перевірки якості прогнозу приведені в додатку Б. Їх детальний аналіз приведено нижче.

1. Мірою точності, або стандартним відхиленням залишків є середньоквадратична похибка MSE, що обчислюється за формулою:

$$MSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (TF_t - \overline{TF}_t)^2}, \quad (1.3)$$

де TF – експериментальне значення коефіцієнту переходу, \overline{TF} – значення, розраховане за моделлю.

2. Упередженість в оцінюванні вимірює середня похибка прогнозу ME:

$$ME = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (TF_t - \overline{TF}_t)}, \quad (1.4)$$

3. Відносну оцінку зміщенності прогнозу забезпечує середня відсоткова похибка прогнозу MPE:

$$MPE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \frac{(TF_t - \overline{TF_t})}{TF_t}} \cdot 100\% \quad , \quad (1.5)$$

4. Відносною мірою точності моделі є середня відсоткова абсолютна похибка прогнозу MAPE:

$$MAPE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \frac{|TF_t - \overline{TF_t}|}{|TF_t|}} \cdot 100\% \quad , \quad (1.6)$$

5. Важливим індикатором точності моделі і її сумісності є коефіцієнт нерівності Тейла U:

$$U = \frac{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (TF_t - \overline{TF_t})^2}}{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (TF_t)^2 + \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (\overline{TF_t})^2}} \quad , \quad (1.7)$$

За побудовою, величина U знаходиться між 0 і 1. Якщо $U = 1$, модель не може бути використана для прогнозу, а прогнозовані і реальні ряди є некорельованими. У протилежному випадку, якщо $U = 0$, прогнозовані ряди співпадають з реальними рядами і модель є ідеальною.

6. Для перевірки наявності систематичних відхилень середніх для реальних і прогнозних рядів використовують відношення предвзятості U^M :

$$U^M = \frac{(TF_t - \overline{TF_t})^2}{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (TF_t - \overline{TF_t})^2} \quad , \quad (1.8)$$

Чим менша величина U^M , тим краще. Якщо $U^M = 0$, то і модель є якісною.

7. Для перевірки того, що модель має достатньо динамічних властивостей для поглинання варіації реальних рядів, використовують відношення варіацій U^S :

$$U^S = \frac{(TF_t - \overline{TF_t})^2}{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (TF_t - \overline{TF_t})^2} \quad , \quad (1.9)$$

8. Відношення коваріацій U^C вимірює, наскільки корельованими між собою є прогнозований і реальний ряди:

$$U^C = \frac{2(1 - \rho)(\sigma_{actual} \cdot \sigma_{fitted})}{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (TF_t - \overline{TF_t})^2}, \quad (1.10)$$

де ρ – коефіцієнт кореляції між сусідніми значеннями похибки.

Середньоквадратична похибка MSE прогнозу забруднення всіх сільськогосподарських культур цезієм сягає значень $10^{-2} - 10^{-4}$, що свідчить про його високу точність. Однак для трав значення MSE більші, що спричинено значно більшими, ніж для інших культур, величинами коефіцієнту переходу TF.

Середня похибка прогнозу ME радіонукліду прямує до нуля у всіх вибірках «грунт–рослина». Винятком є лише модельні криві міграції ^{137}Cs в природні трави на всіх типах ґрунту. Причиною цього, очевидно, є високі значення коефіцієнтів переходу радіоцезію в природні трави і, внаслідок цього, менша точність прогнозу. Оскільки в 95% випадків значення ME прямує до нуля, то, в цілому, модель не має упередженості в оцінюванні.

Зміщеність прогнозу більше, ніж на 30% відмічено для оцінки переходу ^{137}Cs в томати на дерново-підзолистому ґрунті і капусту, огірок та ячмінь на луговому. У всіх інших випадках для цезію зміщеність прогнозу незначна і зазвичай не перевищує 10%.

Точність моделі міграції ^{137}Cs в ланці «торфо'яно-болотний ґрунт – рослина» лежить в межах 30%. На дерново-підзолистому ґрунті для всіх культур точність також не перевищує 30%, крім томатів (>90%). На дерново-підзолистому ґрунті малу точність моделі (92%) відмічено для томатів. Ще меншу точність отримано для польової екосистеми на луговому ґрунті, де низька точність існує для кукурудзи, капусти, огірків і ячменю (51%, 56%, 76%, 61% відповідно). Отже для 80% випадків точність побудованої моделі не перевищує 30 відсотків. Тому можна зробити висновок, що модель міграції ^{137}Cs в ланці «грунт–рослина» має високу точність.

Значення коефіцієнту нерівності Тейла U для моделі поведінки ^{137}Cs в ланці «грунт – рослина» для всіх динамічних оцінок лежать у межах 0,06 - 0,19. Причому, найменші значення (0,06 – 0,12) відмічено на дерново-підзолистому ґрунті, крім кукурудзи, томатів і капусти (0,14 - 0,18). На торф'яно-болотному

грунті величина U змінювалася від 0,09 до 0,14 за виключенням капусти і томатів. На луговому ґрунті значення U коливалися від 0,10 до 0,19 з переважанням більших значень. Загалом можна сказати, що $U \neq 1$, а швидше наближається до 0.

Отже, відповідно до значень коефіцієнту нерівності Тейла, побудовані моделі міграції радіоцезію з ґрунту в рослини можна використовувати для прогнозу, а прогнозовані і реальні ряди є некорельованими.

Дослідження значення відношення упередженості для моделей міграції ^{137}Cs з ґрунту в рослини показали, що U приймає більші значення у раніші роки досліджень, і майже прямує до 0 в останні. Очевидно, що модель завищує чи занижує середнє прогнозне значення порівняно з середнім реальним. Одним із пояснень може бути розкид значень коефіцієнтів переходу TF в середині вибірки «ґрунт - рослина – рік» до 2 разів, за якими було визначено середнє значення коефіцієнту переходу. Отже, можна говорити про те, що, в цілому, побудовані моделі є якісними, але в прогнозованих значеннях є деяка упередженість.

Відношення варіацій U^S для моделей міграції ^{137}Cs в ланці «ґрунт–рослина» приймає значення $<10^{-4}$, тобто прямує до нуля. З цього витікає, що побудовані моделі мають достатньо динамічних властивостей для поглинання варіації реальних рядів і можуть забезпечити менші систематичні коливання, ніж коливання реальних рядів.

Відношення коваріації U^C для всіх моделей приймають значення нижчі 10^{-4} , що є свідченням того, що прогнозований і реальний ряди корелюють майже ідеально.

1.2. Моделювання лісової екосистеми

Лісова екосистема – складна структурно-функціональна єдність біологічного комплексу з середовищем його існування. Будучи відкритою термодинамічною системою, вона тісно взаємодіє з суміжними екосистемами ландшафту. Закономірності міграції радіонуклідів у лісових екосистемах досліджені менш повно, ніж міграція радіоактивних речовин на сільськогосподарських угіддях. Для

отримання достовірних результатів при одній і тій же кількості проб рослин у лісі доводиться обробляти значно більшу площу, аніж на угіддях з трав'яним типом рослинного покриву. Окрім цього, беручи до уваги, що деревний ярус є багаторічною формацією, для отримання даних про закономірності міграції радіонуклідів у лісових біогеоценозах дослідження повинні охоплювати багаторічний період [3, 29].

Як відомо, між компонентами лісових біогеоценозів відбуваються різнонаправлені процеси міграції техногенного ^{137}Cs , окрім того, відбувається зменшення щільності забруднення лісових територій цим радіонуклідом завдяки його фізичному розпаду. У випадку комплексного вивчення лісових екосистем недостатньо лише визначати інтегральні характеристики забруднення, необхідно також проводити дослідження, які виходять за рамки елементарних операцій аналізу і потребують застосування системного аналізу для дослідження міграції радіонуклідів у навколишньому природному середовищі. Тобто, прогнозувати вміст ^{137}Cs у компартментах лісових екосистем, а також визначати можливості реабілітації певних ділянок лісу доцільніше шляхом математичного моделювання міграції радіонукліда у екосистемі в цілому, коли питома активність ^{137}Cs одного компартмента, пов'язується в біогеохімічному циклі з відповідним показником іншого компартмента [5–7, 9, 31]. Такий підхід дає змогу дослідити основні закономірності міграції радіонукліда і, крім отримання функціональних залежностей, які на сьогоднішній день ще уточнюються, дає змогу побудувати довготривалий прогноз динаміки міграції радіонукліда у лісових екосистемах.

При створенні математичної моделі лісової екосистеми необхідно враховувати деякі особливості. Неможливо математично моделювати «ліс взагалі», тому прикладні математичні моделі, придатні для практичного використання, повинні враховувати такі параметри лісової екосистеми, як:

- ярусність фітоценозу і видовий склад, принаймні домінантних видів із кожного з ярусів рослинності, які беруть значну участь в перерозподілі радіонуклідів у лісовій екосистемі;
- вік і склад деревостану;

- відносна інтенсивність фізіологічних процесів;
- тип умов місцезростання.

Сьогодні відомі залежності накопичення радіонуклідів багатьма складовими лісових екосистем (серед них певні види дерев, трав'яно-чагарникового ярусу, плодівих тіл грибів та міцелію тощо). Але дані залежності все ще потребують уточнення і щороку екологи відбирають зразки, апроксимують вимірювання і уточнюють залежності. Такий підхід не дає можливості застосування комплексного аналізу міграції радіонуклідів у лісових екосистемах. Для розгляду лісових екосистем, як правило, використовуються спеціалізовані моделі. Як показує досвід, використання цих моделей у конкретній ситуації вимагає повної їхньої адаптації до конкретних умов, що потребує участі авторів. Ця обставина і служить причиною появи великого розмаїття моделей, більш-менш адаптованих до конкретних умов. На сьогоднішній день існує досить широкий спектр математичних моделей в радіоекології та програмних засобів, в яких вони реалізовані [11, 25, 49, 52, 55]. Усі існуючі нині моделі різняться кількістю камер, тобто ступенем деталізації, типами рівнянь та коефіцієнтами. Порівняльний аналіз найвідоміших з них наведений в табл. 1.1.

Основну увагу при розробці моделей, що описують поведінку радіонуклідів у цих екосистемах, приділяли, як правило, процесам міграції радіонуклідів у ґрунті та їх накопиченню в компонентах деревного ярусу лісу. Моделі, придатні для прогнозування надходження радіонуклідів в лісову продукцію, що споживається, характеризуються узагальненим описом ключових процесів, до яких належать, перш за все, кореневе засвоєння радіонуклідів рослинністю нижніх ярусів лісу і їх накопичення в організмі лісових тварин. У той же час, значний об'єм експериментальної інформації, отриманої в постчорнобильський період, дає змогу розширити уявлення про ключові механізми, які керують поведінкою ^{137}Cs в компонентах лісу, та істотно удосконалити моделі міграції ^{137}Cs в лісових екосистемах.

Урахування компартментів лісових екосистем найпоширенішими моделями
міграції ^{137}Cs в лісах [42]

Компартменти	Моделі								
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Голки	X	X	X	X			X	X	X
Кора	X	X	X	X		X	X		
Гілки	X	X	X					X	
Деревина	X	X	X	X			X		X
Підстилка				X			X		
H_0f				X		X	X		
H_0h				X		X			
Мінеральний ґрунт		X				X	X		
Чорниці		X		X	X	X	X	X	X
Гриби		X		X	X	X	X		
Дичина (олень)		X	X		X		X		X

[1] **ECORAD-C** [Мамікін С., Московський Державний Університет, Москва, Російська Федерація, 1997];

[2] **Forestland** [Авіла Р., Шведський Інститут Радіаційного Захисту, Стокгольм, Швеція, Фесенко С, RIARAE, Обнінськ, Росія, 1999];

[3] **FOA** [R. Bergman. NDRE, Umea, Швеція];

[4] **Forestpath** [Linkov і ін., 1997] [I. Linkov, W. Schell, Harvard University, США, 1996];

[5] **IPSN-Rodos** [P. Calmon, IPSN, Франція, 2001];

[6] **Forsun** [Конопльов А.В., Булгаков А.А., НПО "Тайфун", Обнінськ, Росія, 1999];

[7] **Rife1** [G. Shaw. Imperial College, Великобританія, 2000];

[8] **STUK-Rodos** [Rantavaara, Radiation and Nuclear Safety Authority, Хельсінкі, Фінляндія, 2001];

[9] **Form** [M.J. Frissel. Heelsum, Нідерланди, 1995].

Переходячи до формалізації описів лісових екосистем, зауважимо, що для опису лісової екосистеми можна поділяти екосистеми на якомога менші одиниці, або йти шляхом об'єднання малих систем у більші. Такий поділ залежить від ступеня деталізації характеристик лісової екосистеми.

Екосистема включає в себе основні компартменти фітоценозу. Не всі компартменти лісу в перерахованих вище моделях достеменно вивчені. Труднощі їх дослідження пов'язані з недостатністю знань про причини та швидкості зміни концентрації радіонуклідів у кожному з них. Тому постає питання про доповнення компартментних систем новими об'єктами, а разом з цим виникає нова проблема – невідомі коефіцієнти, які характеризують швидкості змін концентрацій радіонуклідів у новоутвореній системі.

Незважаючи на відмінності в підході до моделювання радіоекологічної ситуації, усі вищенаведені моделі (табл. 1.1) є методологічно рівноцінними – вони

детерміністичні: усі параметри, що визначають міграцію радіонуклідів харчовими ланцюжками та закон надходження радіонуклідів в організм людини, відомі в деталях і є відомими функціями часу (в окремому випадку – постійними величинами), а кінцевим результатом моделювання є число, наприклад радіаційне і/чи дозове навантаження на організм людини. Сучасний математичний підхід передбачає розгляд процесу міграції радіонуклідів у компартментній екосистемі як системи рівнянь, яка розв'язується при певних початкових умовах і для якої існує єдиний розв'язок (наприклад радіаційне навантаження на живий організм). Реальна ситуація значно складніша, оскільки швидкість надходження радіонуклідів у екосистему (чи організм) є випадковою функцією часу і, у багатьох випадках, її можна апроксимувати пуассоновим імпульсним процесом. Ще одним фактором, що визначає стохастичність розподілу активності, уже між компартментами, є тимчасові флуктуації в швидкостях переходу радіонуклідів між компартментами.

Нами враховано досвід створення трьохфазової моделі, де визначені основні потоки ^{137}Cs та їх швидкості в лісовій системі. Перша фаза характеризується осіданням радіонукліду, розпиленого в атмосфері і змитого з рослинного покриву та підстилки вниз. Протягом другої фази, котра може тривати близько 5 років, швидкість міграції вниз значно знижується, що визначається переважно швидкостями розкладу і акумуляції елементу у підстилці. У третій, і останній, динамічній фазі наявний радіоцезій в основному зосереджений в H_0h горизонті підстилки.

Використовуючи досвід моделювання, для блоку лісової екосистеми в моделі агроландшафту Полісся України була використана компартментна ідеологія. Просторова конфігурація моделі представлена чотирма блоками з підблоками: блок ґрунту, блок деревної рослинності, блок підстилки та блок підліску (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Концептуальна модель міграції радіонуклідів у лісових екосистемах

Математична формалізація моделі має вигляд системи лінійних диференціальних рівнянь першого рівня зі сталими коефіцієнтами:

$$\frac{dQ_i}{dt} = \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N (a_{ji}Q_j + a_{ij}Q_i) + F_i(t) - \lambda Q_i \quad (1.11)$$

де Q_i, Q_j – питома активність нуклідів у певному компартменті екосистеми (Бк/м²); F_i – надходження радіонуклідів до певного компартмента із зовнішнього джерела (Бкм⁻²t⁻¹); $a_{ij} = \log 2/\tau_{ij}$ – константи швидкості міжкомпартментного переходу (t⁻¹); λ – швидкість напіврозпаду ¹³⁷Cs; індекс j – номер компартмента, у який направлено потік радіонукліда; індекс i – номер компартмента, з якого цей потік витікає, $i, j = 1, 2 \dots 6$. Кожне з рівнянь відповідає певному компартменту.

$$\begin{aligned} F_1 &= I_0 * f * B_t / (B_t + B_u); \\ F_3 &= I_0 * f * B_u / (B_t + B_u); \\ F_2 &= I_0 - F_1 - F_3, \end{aligned} \quad (1.12)$$

де I_0 – загальний вміст радіонукліду, Бкм⁻²t⁻¹; f – величина перехоплення; B_t, B_u – біомаса дерев і живого надґрунтового покриву відповідно. Для хвойних лісів Українського Полісся значення біомаси дерев, живого надґрунтового

покриву і підстилки приймаються рівними 14, 0,2 і 6 кг/м² відповідно.

У подальшому обговоренні для оцінки швидкості міжкомpartmentного переходу ¹³⁷Cs між окремими компартаментами використовуємо час його напіввиведення з даного компарменту. Час напіввиведення, t_{ij} , визначається як час, необхідний для того, щоб половина кількості радіонуклідів надійшли з i -го компарменту в j -й компармент (приймається, що інші процеси в системі не впливають на перехід між i -им і j -им компартаментами). Час напіввиведення пов'язаний зі швидкістю переходу і визначається простим співвідношенням:

$$T_{ij} = \ln(2)/a_{ij}, \quad (1.13)$$

де a_{ij} – швидкості міжкомpartmentного переходу ($a_{11} = a_{21} = \ln(2)/T_{tr}$;

$$a_{14} = \ln(2)/T_{ub}; \quad a_{22} = a_{44} = \ln(2)/T_{or}; \quad a_{23} = a_{33} = \ln(2)/T_{ur}; \quad a_{34} = \ln(2)/T_{uu};$$

$$a_{45} = a_{55} = \ln(2)/T_{ds}; \quad a_{44} = \ln(2)/T_{uu} + \ln(2)/T_{ur} + \ln(2)/T_{ab} + \ln(2)/T_{lc}; \quad a_{54} = \ln(2)/T_{ab};$$

$$a_{64} = \ln(2)/T_{lc}.)$$

Значення параметрів моделі представлені в таблицях 1.2. і 3.3.

Таблиця 1.2

Параметри, які використані при моделюванні міграції радіонуклідів у лісовій екосистемі

Параметр моделі	Одиниці вимірювання	Значення
Акумуляція органічним пластом	% від маси	55
Біомаса підстилки	кг/м ²	6
Біомаса підліску	% від маси	0,2
Біомаса дерев	кг/м ²	14
Споживання грибів	кг/р	10
Утримання ¹³⁷ Cs грибами після обробки	частка	0,2
Споживання ягід	кг/р	6
Утримання ягодами після обробки	частка	0,6

Запропонована нами модель може працювати в різних прикладних пакетах чисельного аналізу, використовуючи дані радіологічних обстежень, розрахована на широке коло користувачів і не вимагає глибоких спеціальних знань у даній галузі. Структура концептуальної моделі має мінімально можливу складність [9], оскільки при збільшенні кількості камер може зростати невизначеність кінцевого

результату, так як всі параметри є експериментальними. У вищенаведеній моделі ми враховували лише основні процеси, характерні для лісової екосистеми у віддалений період після аварії, які мають визначальне значення для міграції в ній ^{137}Cs

Для розрахунку сумарного вмісту радіонуклідів у лісовій екосистемі ми застосували узагальнену модель лісової екосистеми, яка є певним аналогом моделі, запропонованої Шеллом, Лінковім та ін [55], з деякими відмінностями, використовуючи параметри, характерні для географічних і кліматичних умов регіону Українського Полісся. Структура модельованої нами лісової екосистеми представлена в таблиці 1.4.

Таблиця 1.3

Параметри моделі лісових екосистем

Параметр (одиниці вимірювання)	Позначення	Бори		Субори і сугруди	
		Узагальнене значення	Область значень	Узагальнене значення	Інтервал значень
1	2	3	4	5	6
Час абсорбції ^{137}Cs (р)	T_{ab}	0,64	0,15-5	0,64	0,15-5
Біомаса дерев (%)	B_t	60	45-75	60	45-75
Біомаса підстилки (%)	B_u	20	5-35	20	5-35
Час десорбції ^{137}Cs (р)	T_{ds}	1,1	0.5-10	1.1	0.5-10
Ймовірність перехоплення ^{137}Cs (%)	f	0,8	0,6-0.9	0.5	0,2-07
Час вимивання ^{137}Cs (р)	T_{lc}	400	100-600	400	100-600
Час видалення ^{137}Cs з підстилки (р)	T_{or}	8	1-100	3	1-50
Час розпаду ^{137}Cs (р)	$\ln 2 / \lambda$	30,14		30,14	
Час поглинання ^{137}Cs деревиною (р)	T_{tu}	2	1-100	1	0,5-50
Час видалення ^{137}Cs з деревини	T_{tr}	короткий 3.6 д проміжні 80 д довгий 3 р	1,4-5 д 21-175 д 1-10 р	3,6 д 25 д 0.72 р	1,4-5 д 0,5-5 р
Час видалення з живого надґрунтового покриву	T_{ur}	короткий 12 д проміжні 32 д довгий 84 д	9-19 д 8-64 д 38-130 д	12 д 32 д 84 д	9-19 д 8-64 д 38-130 д
Час поглинання живим надґрунтовым покривом (р)	T_{uu}	8	1-100	10	1-100

Структура моделі лісової екосистеми

Компартменти екосистеми	Компоненти компартмента
Дерево	листя; гілки; стовбур; коренева система
Живий надґрунтовий покрив	трава; ягоди; кущі; гриби
Підстилка	підстилка; лишайники; мохи
Лабільна форма ^{137}C в ґрунті	депо для радіонуклідів, з котрого вони можуть потрапляти в кореневу систему, вимиватися і поглинатися нелабільним пулом (0,1–80 см)
Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті	резервуар, де радіонукліди хімічно зв'язані (0,1–80 см)
Глибокі шари ґрунту	геофізичний стік для радіонуклідів (>80 см)

При розробленні концептуальних та математичних моделей таких комплексних систем, як ліси, завжди є ризик, що важливі складові або їх взаємодії можуть бути не враховані або недооцінені. Ризик можна зменшити, якщо використати системний підхід на основі "інтерактивної матриці", запропонований Хадсоном [38, 44, 53]. У такій матриці компартменти системи, які її утворюють, розміщені по головній діагоналі, а взаємодія між ними описується недіагональними елементами (рис. 3.3).

Повітря	Перехоплення	Перехоплення	Перехоплення			Перехоплення	Перехоплення	Перехоплення, дихання
Пожежа	Листя дерев	Транслокація	Опад листя, вивітрювання			Вивітрювання, перехоплення	Вивітрювання, перехоплення	Харчування
Пожежа	Транслокація	Решта дерева	Вивітрювання, перехоплення	Розкладання	Розкладання	Мікориза	Вивітрювання, перехоплення	Харчування
Пожежа		Дошові бризки	Підстилка	Розкладання, перколяція	Перколяція	Кореневе поглинання	Дошові бризки	Харчування
		Кореневе поглинання	Перенесення вгору, мезофауна	Органічний шар ґрунту	Перколяція, дифузія	Кореневе поглинання	Кореневе поглинання	Харчування
		Кореневе поглинання			Мінеральний шар ґрунту	Поглинання	Поглинання	Харчування
		Поглинання мікоризою	Розкладання	Розкладання	Розкладання	Гриби	Кореневе поглинання, мікориза	Харчування
Пожежа				Розкладання	Розкладання		Підлісок	Харчування
			Розкладання			Харчування	Харчування	Дикі тварини

Рис. 3.3. Міжкореляційна матриця для опису міграції радіонуклідів у лісових екосистемах

Наші прогнози забруднення різних компонентів лісової екосистеми співпадають з результатами, отриманими різними дослідниками за допомогою цілої низки моделей (додаток А, табл. 1.5) [25]. Зокрема, у розробленій нами моделі зберігається тенденція до повільного спаду концентрації ^{137}Cs в усіх компонентах лісу (рис. 1.3).

Як показує розподіл активності ^{137}Cs у деревній рослинності по роках (рис. 3.4), після досягнення стану динамічної рівноваги на 2–5-му рр. після аварії на Чорнобильській АЕС, коли кореневе надходження радіонуклідів у рослини почало превалювати над аерозольним, пік забруднення деревостану припав приблизно на 1995–1999 рр. Ближче до 2000 року величина забруднення почала поволі зменшуватись (результати прогнозування співпадають з такими, отриманими за допомогою моделі RIFE2 (додаток А).

Таблиця 1.5

Порівняння результатів моделювання з уже існуючими моделями

Компартменти	Моделі	Основна похибка	Відсоток співпадіння результатів моделювання
«Глибокий ґрунт»	RIFE2	9,24	60
«Дерево»	RIFE2	2,04	72
«Лабільна форма ^{137}Cs в ґрунті»	FORESTLAND	1,27	81
«Підстилка»	FORESTPATH	0,10	74
«Живий надґрунтовий покрив»	Seymour	1,30	82
«Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті»	RIFE2	0,02	85

Це пов'язано з повільним переходом ^{137}Cs в недоступну для рослин форму, деяким винесенням забруднення за межі екосистеми з лісовою продукцією та інфільтраційними потоками ґрунтової вологи в напрямку внутрішньоґрунтового стоку, а також із фізичним розпадом радіонукліду.

Подібна ситуація характерна і для живого надґрунтового покриву (рис. 3.4). Пік його забруднення припадає на 9–12 роки після аварії. Зростання

вмісту ^{137}Cs відбувалося внаслідок збільшення кореневого надходження радіонукліду у зв'язку з мінералізацією лісового опаду і переміщенням поллютанта з підстилки в ґрунт. Надалі спостерігалось поступове зменшення забруднення завдяки вимиванню радіонукліду з поверхні водами талого стоку (чи не один із головних шляхів самоочищення лісових екосистем), інфільтрації його в нижні шари ґрунту та фізичному розпадові.

Рис. 3.4. Динаміка забруднення ^{137}Cs компартментів лісової екосистеми

Схожа динаміка спостерігається і в підстилці. Варто зазначити, що на процеси накопичення – виведення ^{137}Cs тут значний вплив мають мохи та лишайники, які істотно уповільнюють переміщення радіонукліду ланками екосистеми. Результати дослідження вказують на те, що поступове зниження концентрації радіоцезію в підстилці відбувається за експоненційною залежністю завдяки розкладу органічної речовини (рис. 3.4). На думку авторів [26], це пояснюється активними хімічними перетвореннями, провідну роль в яких відіграють гриби. У результаті направленою вертикального переносу вниз та дифузії радіоцезій переходить в нижчі шари ґрунту, тому відбувається збільшення його концентрації в нижніх горизонтах, і завдяки поглинальній дії кореневої системи та гіфів грибів концентрація лабільної фракції ^{137}Cs в цьому горизонті зменшується, а фіксованої – збільшується, оскільки рух вглибину сповільнений властивостями самого мінерального шару, а також виносом кореневою системою й грибами в рослину.

Схожа динаміка спостерігається і в підстилці. Варто зазначити, що на процеси накопичення – виведення ^{137}Cs тут значний вплив мають мохи та лишайники, які істотно уповільнюють переміщення радіонукліду ланками екосистеми. Результати дослідження вказують на те, що поступове зниження концентрації радіоцезію в підстилці відбувається за

Як і в розрахунках моделей FORESTPATH, RIFE2, Seymour, FORESTGAME та RODOS [25, 26], так і в створеній нами моделі в підстилці зберігається тенденція до повільного спаду концентрації радіоцезію.

Доступні форми радіоцезію в ґрунті (рис. 3.4), за нашими розрахунками, накопичувалися до 10–15 років після аварії. На даний час відбувається стабільне зменшення вмісту ^{137}Cs завдяки фізичному розпаду радіонукліда та поступовому його переходу в недоступну для рослин форму.

Зниження вмісту ^{137}Cs у компартменті «Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті» (рис. 3.4) відбувається, в основному, завдяки процесам розпаду радіонукліда та його вилуговування.

Міграція ^{137}Cs з верхніх горизонтів ґрунту до нижніх спричиняє недоступність його для рослин. Тобто, фактично, ^{137}Cs виводиться з процесу міграції ланками лісової екосистеми. Накопичення радіонукліду у глибоких шарах ґрунту, за нашими прогнозами (рис. 3.4), відбуватиметься приблизно до 45–60-го років після початкового забруднення з подальшим стабільним зменшенням активності компартменту завдяки фізичному розпадові.

Як уже зазначалось, на інтенсивність усіх вищезгаданих процесів переходу ^{137}Cs з однієї ланки лісової екосистеми до іншої істотно впливає кількісний і видовий склад грибів, мохів та лишайників. Підтверджено, що наявність мохів і лишайників уповільнює переміщення полютанту до нижчих горизонтів ґрунту, тим самим продовжуючи у часі колообіг радіонукліда в екосистемі. Гриби впливають на неперервний транспорт радіоцезію у верхньому шарі ґрунту, істотно компенсуючи міграцію елемента вниз, що призводить до сповільнення його вертикального пересування. Тому вертикальний перерозподіл ^{137}Cs в лісовій підстилці у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС можна охарактеризувати як стаціонарний. Загалом зниження вмісту радіоцезію в лісовій екосистемі в цілому описується експоненційною залежністю. Тренд зменшення забруднення ^{137}Cs Чорнобильського походження лісової екосистеми очікується до 2038 р., коли рівень радіонукліда досягне природного стану (до забруднення).

Таким чином, підсумовуючи особливості забруднення ^{137}Cs лісових екосистем і закономірностей міграції радіонукліда її ланками у віддалений після аварії на Чорнобильській АЕС період, відмічається, що зниження ^{137}Cs в лісовій екосистемі прямо залежить від фізичного розпаду радіонукліда.

1.3. Моделювання садової екосистеми

Аналогічними є моделі для садових (рис. 3.5), лукопасовищних (рис. 1.8) та польових (рис. 1.11) екосистем. Різницею є лише те, що в польовій, садовій та лукопасовищній екосистемах враховано обробіток ґрунту, внесення добрив та передбачено врахування поливу.

Рис. 3.5. Концептуальна модель міграції радіонуклідів у садових екосистемах

Математична формалізація моделі має вигляд системи лінійних диференціальних рівнянь першого рівня зі сталими коефіцієнтами:

$$\frac{dQ_i}{dt} = \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N (a_{ji}Q_j + a_{ij}Q_i) + F_i(t) - \lambda Q_i \quad (1.14)$$

де Q_i , Q_j – питома активність нуклідів у певному компартменті екосистеми ($\text{Бк}/\text{м}^2$); F_i – надходження радіонуклідів до певного компартмента із зовнішнього джерела ($\text{Бк}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{т}^{-1}$); $a_{ij} = \log 2/\tau_{ij}$ – константи швидкості міжкомпаратментного переходу (т^{-1}); λ – швидкість напіврозпаду ^{137}Cs ; індекс j – номер компартмента, в

який направлено потік радіонукліда; індекс i – номер компартмента, з якого цей потік витікає, $i, j = 1, 2 \dots 6$. Кожне з рівнянь відповідає певному компартменту. Швидкості міжкомпартментного переходу визначаються аналогічно до моделі лісової екосистеми, однак додатково враховуються коефіцієнти для поливу, обробітку ґрунту і удобрення (k_i, k_t, k_f відповідно).

$$\begin{aligned} F_1 &= I_0 * f * B_v / (B_t + B_u); \\ F_3 &= I_0 * f * B_u / (B_t + B_u); \\ F_2 &= I_0 - F_1 - F_3, \end{aligned} \tag{1.15}$$

де I_0 – загальний вміст радіонукліду, $\text{Бк м}^{-2} \text{т}^{-1}$; f – величина перехоплення; B_v, B_u – біомаса дерев і живого надґрунтового покриву відповідно.

Для садів Українського Полісся значення біомаси дерев, живого надґрунтового покриву і ґрунту приймаються рівними 11, 0,5 кг/м^2 і 2,71 т/м^3 відповідно. Час напіввиведення та швидкості міжкомпартментного переходу визначаються аналогічно до блоку лісової екосистеми. Структура модельованої нами садової екосистеми представлена в табл. 1.6.

Таблиця 1.6

Структура моделі садової екосистеми

Компартменти екосистеми	Компоненти компартмента
Дерево	листя; гілки; стовбур; коренева система
Живий надґрунтовий покрив	трава
Лабільна форма ^{137}C в ґрунті	депо для радіонуклідів, з котрого вони можуть потрапляти в кореневу систему, вимиватися і поглинатися нелабільним пулом (0,1–80 см)
Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті	резервуар, де радіонукліди хімічно зв'язані (0,1–80 см)
Глибокі шари ґрунту	геофізичний стік для радіонуклідів (>80 см)

Значення параметрів моделі представлені в таблицях 1.7. і 1.8.

Ризик недооцінення чи неврахування важливих складових екосистеми або їх взаємодії зменшено шляхом використання "інтерактивної матриці" (рис. 1.6).

Таблиця 1.7

Параметри, які використані при моделюванні міграції радіонуклідів у садовій екосистемі

Параметр моделі	Одиниці вимірювання	Значення
Акумуляція органічним пластом	% від маси	55
Біомаса ґрунту	т/м ³	2,71
Біомаса живого надґрунтового покриву	% від маси	10
Біомаса дерев	кг/м ²	11
Споживання фруктів	кг/р	18
Утримання ¹³⁷ Cs фруктами після обробки	частка	0,6

Таблиця 1.8

Параметри моделі садових екосистем

Параметр (одиниці вимірювання)	Позначення	Узагальнене значення	Інтервал значень
1	2	3	4
Час абсорбції ¹³⁷ Cs (р)	T _{ab}	0,64	0,15-5
Біомаса дерев (%)	B _t	50	40-70
Біомаса живого надґрунтового покриву (%)	B _u	8	0-10
Час десорбції ¹³⁷ Cs (р)	T _{ds}	1.1	0.5-10
Ймовірність перехоплення ¹³⁷ Cs (%)	f	0.4	0,1-07
Час вимивання ¹³⁷ Cs (р)	T _{lc}	400	100-600
Час розпаду ¹³⁷ Cs (р)	ln2/λ	30,14	
Час поглинання ¹³⁷ Cs деревиною (р)	T _{tu}	1	0,5-50
Час видалення ¹³⁷ Cs з деревини	T _{tr}	3,6 д	1,4-5 д
		25 д	
		0.72 р	0,5-5 р
Час видалення з живого надґрунтового покриву	T _{ur}	12 д	9-19 д
		32 д	8-64 д
		84 д	38-130 д
Час поглинання живим надґрунтовым покривом (р)	T _{uu}	10	1-100
Коефіцієнт для поливу	k _i	1,1	
Коефіцієнт для обробітку ґрунту	k _t	0,85	
Коефіцієнт для внесення добрив	k _f	0,77	

Як показує розподіл активності ¹³⁷Cs у деревній рослинності по роках (рис. 1.7), подібно до лісової екосистеми, пік забруднення садового деревостану припав приблизно на 1993–1998 рр. З 2000 р. забруднення почало поволі зменшуватись. Пік забруднення надґрунтового покриву припадає на 8–11 роки

після аварії. Надалі відбувалося поступове зменшення забруднення завдяки вимиванню радіонукліду з поверхні водами талого стоку, інфільтрації його в нижні шари ґрунту та фізичному розпадові. Доступні форми радіоцезію в ґрунті накопичувалися до 7–10 років після аварії, після чого відбувається їх стабільне зменшення завдяки фізичному розпаду та переходу в недоступну для рослин форму.

Повітря	Перехоплення	Перехоплення	Осідання	Осідання	Перехоплення	Перехоплення
Пожежа	Листя дерев	Транслокація			Вивітрювання, перехоплення	Вивітрювання, перехоплення
Пожежа	Транслокація	Решта дерева	Розкладання	Розкладання	Мікориза	Вивітрювання, перехоплення
		Кореневе поглинання	Органічний шар ґрунту	Перколяція, дифузія, обробіток	Поглинання, обробіток, удобрення, полив	Поглинання, обробіток, удобрення, полив
		Кореневе поглинання		Мінеральний шар ґрунту	Поглинання, обробіток, удобрення, полив	Поглинання, обробіток, удобрення, полив
		Поглинання мікоризою	Розкладання	Розкладання	Фрукти	Кореневе поглинання
Пожежа			Розкладання	Розкладання		Живий надґрунтовий покрив

Рис. 1.6. Міжкореляційна матриця для опису міграції радіонуклідів у садових екосистемах

Зниження вмісту ^{137}Cs у компартменті «Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті» відбувається завдяки процесам розпаду радіонукліда та його вилуговування. Накопичення радіонукліду у глибоких шарах ґрунту відбуватиметься приблизно до 45–60-го років після початкового забруднення з подальшим стабільним зменшенням активності компартменту завдяки фізичному розпадові.

Рис. 1.7. Динаміка забруднення ^{137}Cs компартментів садової екосистеми

Загалом результати моделювання показали, що, незважаючи на загальну схожість з лісовою екосистемою, вміст радіонуклідів у компартментах садової екосистеми досягає свого максимуму на декілька років раніше. Це пов'язане, насамперед, із відсутністю підліску та особливо підстилки, яка є своєрідним бар'єром на шляху надходження забруднювачів у глибші шари

ґрунту і утримує їх впродовж певного часу, сповільнюючи їх кругообіг ланками екосистеми. Наявність деякого обробітку і удобрення дещо зменшує надходження радіонуклідів у компартмент «Дерево».

1.4. Моделювання лукопасовищної екосистеми

Математична модель лукопасовищної екосистеми складається з п'яти компартментів (рис. 1.8).

Математична формалізація моделі має вигляд системи лінійних диференціальних рівнянь першого рівня зі сталими коефіцієнтами:

$$\frac{dQ_i}{dt} = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N (a_{ji}Q_j + a_{ij}Q_i) + F_i(t) - \lambda Q_i \quad (1.16)$$

де Q_i , Q_j – питома активність нуклідів у певному компартменті екосистеми ($\text{Бк}/\text{м}^2$); F_i – надходження радіонуклідів до певного компартмента із зовнішнього джерела ($\text{Бк}\cdot\text{м}^{-2}\cdot\text{т}^{-1}$); $a_{ij} = \log 2/\tau_{ij}$ – константи швидкості міжкомпаратментного

переходу (t^{-1}); λ – швидкість напіврозпаду ^{137}Cs ; індекс j – номер компартменту, в який направлено потік радіонукліда; індекс i – номер компартменту, з якого цей потік витікає, $i, j = 1, 2 \dots 6$. Кожне з рівнянь відповідає певному компартменту. Швидкості міжкомпаратментного переходу визначаються аналогічно до моделі лісової екосистеми, однак додатково враховуються коефіцієнти для поліпшення луків і пасовищ (k_f).

$$F_1 = I_0 * f * B_u; \quad (1.17)$$

$$F_2 = I_0 - F_1,$$

де I_0 – загальний вміст радіонукліду, $\text{Бкм}^{-2}\text{t}^{-1}$; f – величина перехоплення; B_u – біомаса живого надґрунтового покриву.

Рис. 1.8. Концептуальна модель міграції радіонуклідів у лукопасовищних екосистемах

Для луків та пасовищ Українського Полісся значення біомаси живого надґрунтового покриву і маса ґрунту приймаються рівними 0,5 і 677 $\text{кг}/\text{м}^2$ відповідно. Час напіввиведення та швидкості міжкомпаратментного переходу визначаються аналогічно до блоку лісової екосистеми. Структура модельованої нами садової екосистеми представлена в табл. 1.9. Значення параметрів моделі представлені в таблицях 1.10. і 1.11.

Таблиця 1.9

Структура лукопасовищної екосистеми

Компартменти екосистеми	Компоненти компартмента
Живий надґрунтовий покрив	Лукопасовищні трави
Лабільна форма ^{137}C в ґрунті	депо для радіонуклідів, з котрого вони можуть потрапляти в кореневу систему, вимиватися і поглинатися нелабільним пулом (0,1–80 см)
Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті	резервуар, де радіонукліди хімічно зв'язані (0,1–80 см)
Глибокі шари ґрунту	геофізичний стік для радіонуклідів (>80 см)
Тварина (ВРХ)	молоко та м'ясо

Таблиця 1.10

Параметри, які використані при моделюванні міграції радіонуклідів у лукопасовищній екосистемі

Параметр моделі	Одиниці вимірювання	Значення
Акумуляція органічним пластом	% від маси	55
Біомаса ґрунту	кг/м ²	677
Біомаса живого надґрунтового покриву	% від маси	0,1
Споживання твариною (випас+сіно, сінаж, солома), середнє за рік	кг/добу	20

Ризик недооцінення чи неврахування важливих складових екосистеми або їх взаємодії зменшено шляхом використання "інтерактивної матриці" (рис. 1.9).

Повітря	Осідання	Осідання	Перехоплення	
	Органічний шар ґрунту	Перколяція, дифузія, обробіток	Поглинання, поліпшення лук і пасовищ	Споживання при випасанні
		Мінеральний шар ґрунту	Поглинання, поліпшення лук і пасовищ	Споживання при випасанні
Пожежа	Розкладання	Розкладання	Живий надґрунтовий покрив	Випасання
	Органічні добрива	Мінералізація органічних добрив		Тварина

Рис. 1.9. Міжкореляційна матриця для опису міграції радіонуклідів у лукопасовищних екосистемах

Параметри моделі лукопасовищних екосистем

Параметр (одиниці вимірювання)	Позначення	Узагальнене значення	Інтервал значень
Час абсорбції ^{137}Cs (р)	T_{ab}	0,64	0,15-5
Біомаса живого надґрунтового покриву (%)	B_u	8	0-10
Час десорбції ^{137}Cs (р)	T_{ds}	1.1	0.5-10
Ймовірність перехоплення ^{137}Cs (%)	f	0.4	0,1-07
Час вимивання ^{137}Cs (р)	T_{lc}	400	100-600
Час розпаду ^{137}Cs (р)	$\ln 2/\lambda$	30,14	
Час видалення з живого надґрунтового покриву	T_{ur}	12 д 32 д 84 д	9-19 д 8-64 д 38-130 д
Час поглинання живим надґрунтовым покривом (р)	T_{uu}	10	1-100
Коефіцієнт для поліпшення луків і пасовищ	k_t	0,81	
– дискування чи роторна культивуація		0,2	0,2-0,3
– оранка		0,3	0,2-0,5
– оранка з оборотом пласта		0,08	0,1-0,06
– вапнування		0,6	0,5-0,8
– K_{60} - K_{240}		0,5	0,3-0,7
– $\text{NPK}(1:1,5:2)$		0,6	0,5-0,8
– поверхнєве покращення		0,3	0,07-0,6
– докорінне покращення		0,2	0,06-0,3

За відсутності проміжного бар'єру на шляху початкового аерального забруднення до рослинного покриву та ґрунту вміст радіонуклідів у всіх компартментах лукопасовищної екосистеми, окрім глибоких шарів ґрунту, поступово зменшується (рис. 1.10) внаслідок низки чинників як природних, так і антропогенних. Представлені результати передбачають наявність періодичного поліпшення луків, яке включає як певні операції з обробітку ґрунту, так і удобрення. Варто зазначити, що реальна ситуація дещо відрізнятиметься від модельованої, оскільки на практиці поліпшення, особливо докорінне, луків і пасовищ, з 1993-1996 рр. проводилось надзвичайно рідко і не в потрібному обсязі.

Зниження вмісту ^{137}Cs у компартментах «Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті» та «Лабільна форма ^{137}Cs в ґрунті» (рис. 1.10) відбувається завдяки процесам розпаду радіонукліда та його вилуговування (і) та фіксації глинистими мінералами. Накопичення радіонукліду у глибоких шарах ґрунту відбувається приблизно так само, як і (в) садових екосистемах.

Рис. 1.10. Динаміка забруднення ^{137}Cs компартментів лукопасовищної екосистеми

1.5. Моделювання польової екосистеми

Математична модель польової екосистеми складається з чотирьох компартментів (рис. 1.11).

Математична формалізація моделі, як і всіх попередніх, має вигляд системи лінійних диференціальних рівнянь першого рівня зі сталими коефіцієнтами:

$$\frac{dQ_i}{dt} = \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^N (a_{ji}Q_j + a_{ij}Q_i) + F_i(t) - \lambda Q_i \quad (1.17)$$

де Q_i, Q_j – питома активність нуклідів у певному компартменті екосистеми ($\text{Бк}/\text{м}^2$); F_i – надходження радіонуклідів до певного компартмента із зовнішнього джерела ($\text{Бк}\text{м}^{-2}\text{т}^{-1}$); $a_{ij} = \log 2/\tau_{ij}$ – константи швидкості міжкомпартментного

переходу (t^{-1}); λ – швидкість напіврозпаду ^{137}Cs ; індекс j – номер компартмента, в який направлено потік радіонукліда; індекс i – номер компартмента, з якого цей потік витікає, $i, j = 1, 2 \dots 6$. Кожне з рівнянь відповідає певному компартменту. Швидкості міжкомпаратментного переходу визначаються аналогічно до моделі лісової екосистеми, однак додатково враховуються коефіцієнти для поливу, обробітку ґрунту і удобрення (k_i, k_t, k_f відповідно).

$$F_1 = I_0 * f * B_u; \quad (1.18)$$

$$F_2 = I_0 - F_1,$$

де I_0 – загальний вміст радіонукліду, $\text{Бк м}^{-2} \text{т}^{-1}$; f – величина перехоплення; B_u – біомаса рослини.

Рис. 1.11. Концептуальна модель міграції радіонуклідів у польових екосистемах

Для ріллі Українського Полісся значення біомаси рослин і маса ґрунту приймаються рівними 1,6 (культури суцільного посіву), 5 (кукурудза), 54,3 т/га 5,4 (коренепроди і бульбоплоди) і 677 кг/м^2 відповідно. Час напіввиведення та швидкості міжкомпаратментного переходу визначаються аналогічно до блоку лісової екосистеми. Структура модельованої нами польової екосистеми представлена в табл. 1.12. Значення параметрів моделі представлені в таблицях 1.13. і 1.14.

Таблиця 1.12

Структура польової екосистеми

Компартменти екосистеми	Компоненти компартмента
Рослинний покрив	Наземна та підземна частини рослини
Лабільна форма ^{137}C в ґрунті	депо для радіонуклідів, з котрого вони можуть потрапляти в кореневу систему, вимиватися і поглинатися нелабільним пулом (0,1–80 см)
Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті	резервуар, де радіонукліди хімічно зв'язані (0,1–80 см)
Глибокі шари ґрунту	геофізичний стік для радіонуклідів (>80 см)

Таблиця 1.13

Параметри, які використані при моделюванні міграції радіонуклідів у польовій екосистемі

Параметр моделі	Одиниці вимірювання	Значення
Акумуляція органічним пластом	% від маси	55
Біомаса ґрунту	кг/м ²	677
Біомаса рослинного покриву	% від маси	0,3

Ризик недооцінення чи неврахування важливих складових екосистеми або їх взаємодії зменшено шляхом використання "інтерактивної матриці" (рис. 1.12).

Повітря	Осідання	Осідання	Перехоплення
	Органічний шар ґрунту	Перколяція, дифузія, обробіток	Поглинання, обробіток, удобрення, полив
		Мінеральний шар ґрунту	Поглинання, обробіток, удобрення, полив
Пожежа	Розкладання	Розкладання	Рослинний покрив

Рис. 1.12. Міжкореляційна матриця для опису міграції радіонуклідів у польових екосистемах

Пік забруднення сільськогосподарських культур (рис. 1.13) припадає на перші 8 років після аварії, коли радіонукліди починають активно надходити не лише аеральний шляхом, але і з ґрунту. Після цього рівень забруднення рослинної продукції поступово знижується як внаслідок об'єктивних, незалежних від людини чинників, так і завдяки проведенню протирадіаційних заходів. При

моделюванні було враховано припущення, що протирадіаційні заходи проводилися повною мірою і на постійній основі.

Таблиця 1.14

Параметри моделі польових екосистем

Параметр (одиниці вимірювання)	Позначення	Узагальнене значення	Інтервал значень
Час абсорбції ^{137}Cs (р)	T_{ab}	0,64	0,15-5
Біомаса рослин (%)	B_u	60	30-90
Час десорбції ^{137}Cs (р)	T_{ds}	1.1	0.5-10
Ймовірність перехоплення ^{137}Cs (%)	f	0.6	0,1-0,9
Час вимивання ^{137}Cs (р)	T_{lc}	400	100-600
Час розпаду ^{137}Cs (р)	$\ln 2/\lambda$	30,14	
Час видалення з рослинного покриву	T_{ur}	12 д 32 д 84 д	9-19 д 8-64 д 38-130 д
Час поглинання рослинним покривом (р)	T_{uu}	10	1-100
Коефіцієнт для поливу	k_i	1,1	
Коефіцієнт для обробітку ґрунту	k_t	0,85	
– дискування чи роторна культивуація		0,2	0,2-0,3
– оранка		0,3	0,2-0,5
– оранка з оборотом пласта		0,08	0,1-0,06
Коефіцієнт для внесення добрив	k_f	0,77	
– вапнування		0,6	0,5-0,8
– K_{60} - K_{240}		0,5	0,3-0,7
– NPK(1:1,5:2)		0,6	0,5-0,8

Зниження вмісту ^{137}Cs у компартментах «Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті» та «Лабільна форма ^{137}Cs в ґрунті» (рис. 1.13) відбувається подібно до попередньо розглянутих екосистем.

Рис. 1.13. Динаміка забруднення ^{137}Cs компартментів польової екосистеми

вмісту ^{137}Cs в глибоких шарах ґрунту дещо повільніша, аніж для попередньо розглянутих екосистем.

Однак присутній вплив обробітку ґрунту, який спричиняє рівномірний розподіл радіонуклідів в орному шарі і його повернення у верхні шари внаслідок оранки з оборотом пласта. Також відбувається винесення радіонуклідів з урожаєм та перенесення їх на поверхню ґрунту з рослинними рештками. Тому динаміка зростання

РОЗДІЛ 2. НАУКОВІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ

За результатами власних досліджень і використовуючи основні принципи системного моделювання та збалансованого розвитку радіоактивно забруднених територій було розроблено структурно-логічну модель стратегії реабілітації території, що постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. Зазначені у моделі компоненти вказують на необхідність взаємодії елементів внутрішнього середовища (мікросередовище) із зовнішнім середовищем (макросередовище) проживання сільського населення на радіоактивно забруднених територіях. Під мікросередовищем у даному випадку ми розглядаємо таке середовище, де відбувається життєдіяльність населення та формуються певні умови проживання.

Макросередовище представлене зовнішніми чинниками впливу на різні рівні – регіон (макроблок) і певний населений пункт (мікроблок), – а саме регуляторна державна діяльність різного рівня, а також науково-консультаційний супровід, що покликані вивчати стан оточуючого природного середовища, потреби населення, умови його життєдіяльності, розробляти певні механізми та заходи щодо формування екологічно безпечних умов життєдіяльності. Взаємодія елементів мікро- та макросередовища відбувається через механізм комунікації (рис. 2.1.). Чинники зовнішнього впливу впливають на внутрішні процеси на рівні регіону чи населеного пункту, а саме ставлення і реакція населення до радіаційного забруднення, відповідні дії місцевих органів самоврядування та результати таких дій. Відповідно, результати можна об'єднати в економічний, соціальний та екологічний блоки, які, власне, і формують загальний рівень розвитку території.

Рис. 2.1. Структурно-логічна модель стратегії реабілітації території, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС

2.1. Моніторинг та прогнозування стану забруднення продукції агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях

Окремим пунктом оптимізації ведення сільського господарства на території Українського Полісся є проведення систематичного радіаційного моніторингу та відповідне інформування місцевого населення про його результати. Моніторинг стану забруднення продукції агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях має базуватися на гарантованому виявленні сільськогосподарської продукції, яка не відповідає гігієнічному нормативу ДР-2006. Аналіз діючої на даний час системи радіоекологічного моніторингу вимагає внесення до системи моніторингу коректив з метою їх уніфікації в єдину державну систему (або єдину базу даних). Особливу увагу при проведенні моніторингу слід приділяти сільськогосподарській продукції приміської зони, яка надходить до міської агломерації. Для забезпечення виробництва в приміській зоні радіаційно чистої сільгосппродукції необхідно: відновити в повному обсязі науково обґрунтовану систему контрзаходів; забезпечити реалізацію системи радіаційного моніторингу за станом продукції агропромислового комплексу на підприємствах незалежно від форм власності; забезпечити інформування директивних органів та населення щодо необхідності та ефективності контрзаходів на радіоактивно забруднених територіях; максимально спростити механізм переведення неперспективних для сільського господарства радіоактивно забруднених земель під заліснення або залуження.

Однак лише моніторингу є не достатньо для розроблення довгострокових комплексних планів відновлення сільгоспвиробництва Українського Полісся. Для розроблення дієвих програм реабілітації регіону необхідно здійснити прогнозування рівня потенційної забрудненості продукції сільського та лісового господарства, а також радіаційної небезпеки певних екосистем загалом [17, 19, 27]. Це доцільно зробити методом математичного моделювання. Інститутом агроєкології і природокористування НААН було розроблено математичну модель винесення радіонуклідів з агроландшафтів Полісся для відображення

радіоекологічної ситуації в обмеженому регіоні, центром якого є невеликий населений пункт (розділ 1).

На виконання «Оргуської конвенції», адміністрація підприємств, органи місцевого самоврядування у зоні радіоактивного забруднення, спираючись на результати спектрометричних аналізів проб на вміст радіонуклідів у сільськогосподарській продукції з підсобних господарств робітників підприємства, харчовій продукції лісу, від державних установ, повинна забезпечити повну гласність і доступність для населення інформації про радіаційну ситуацію у зоні діяльності підприємства. При виявленні перевищення норм вмісту радіонуклідів у продукції, працівники підприємств та місцеве населення оперативно інформуються про це через пресу, радіо, телебачення. Усі рекомендації стосовно агрозаходів та кулінарної обробки продукції з метою зниження рівня її радіоактивного забруднення, повинні бути доведені до місцевого населення. У зв'язку із значною мозаїчністю щільності забруднення лісів ^{137}Cs , у лісових масивах необхідно використовувати попереджуючі знаки про радіаційну небезпеку. Їх слід встановлювати на узбіччях доріг. При щільності забруднення насаджень ^{137}Cs більше 15 Ки/км^2 встановлюється знак «Увага! Висока радіоактивність! Прохід і проїзд заборонено». При щільності забруднення ^{137}Cs більше 2 Ки/км^2 – «Увага! Радіація! Збирання ягід, грибів та лікарських рослин заборонено». Виконання перерахованих заходів дозволяє підтримувати дозу опромінення населення радіоактивно забруднених територій Українського Полісся на прийнятному рівні, нижчому допустимого ліміту дози опромінення 1 мЗв/рік .

2.2. Оптимізація ведення сільського господарства на території Українського Полісся

Українське Полісся є переважно аграрним регіоном і його реабілітація залежить, щонайперше, від еколого-економічної ефективності ведення сільськогосподарського виробництва. Але остання неможлива без відповідного

наукового супроводу, що передбачає чітку диференціацію аграрної діяльності відповідно до низки екологічних, економічних та соціальних чинників, а також удосконалення моделей ведення аграрного виробництва за певними сценаріями розвитку. Насамперед для Полісся доцільним є зонування за радіологічним чинником.

2.2.1. Класифікація агроландшафтів за винесенням радіонуклідів з продукцією та відповідне зонування території Українського Полісся

Значення виносу радіонуклідів з екосистем Українського Полісся визначається насамперед критичністю цих екосистем, тобто потенційною кількістю отриманої з них продукції з певною величиною радіонуклідного забруднення [36, 40]. Рівень виносу радіонуклідів з екосистем визначається наступними ознаками:

- рівнем радіонуклідного забруднення як усієї екосистеми, так і того її компонента (компонентів), який безпосередньо використовується людиною з попереднім вилученням з цієї екосистеми (забруднені радіонуклідами корми та продукти харчування, деревина тощо);

- значеннями КП (додатки В, Г, Д) в системі “грунт-рослина” (або лісові продукти) – залежить від типу та характеристик ґрунту, погодних умов, рослинного покриву та умов удобрення;

- для пасовищ і сіножатей – інтенсивністю міграції радіонуклідів, наявністю (ступенем) поліпшення, інтенсивністю використання цих угідь;

- для лісових екосистем – кількісними показниками накопичення радіонуклідів у ресурсах лісу, типу лісорослинних умов, об’ємом заготівлі певного виду (або сумарно всіх видів) продукції.

У радіоекологічному розумінні головними показниками рівня виносу радіонуклідів з екосистем є величини щільності радіоактивного забруднення ґрунту та коефіцієнтів переходу. Окрім цього, необхідно враховувати ступінь використання екосистем, що визначається внеском у загальну площу

використовуваних угідь та внеском у загальну питому активність. Під факторами, що обумовлюють об'єми виносу радіонуклідів екосистемами на території, розуміються ландшафтні характеристики екосистеми, рівні забруднення, фізико-хімічні та механічні властивості ґрунтів, ступінь зволоженості. Тому, для прогнозування рівня виносу радіонуклідів екосистемами необхідний моніторинг довкілля відносно таких даних: типи ґрунтів; їхні агрохімічні характеристики, в тому числі рН; рівні забруднення ґрунту, $\text{кБк}/\text{м}^2$; структура ценозу; КП «ґрунт – рослина», $(\text{Бк}/\text{кг})/(\text{кБк}/\text{м}^2)$.

Орієнтовно масштаби винесення радіонуклідів з продукцією за регіонами можна приблизно оцінити за структурою землекористування, урахувавши ґрунтово-кліматичні умови та якість господарювання (рівень удобрення, хімічної меліорації тощо). У Поліській зоні за рівнем радіоекологічного впливу слід виділити три регіональних рівні ведення сільського господарства: 1) території з високою щільністю радіоактивного забруднення, які, згідно законодавства, належать до II та III зон радіоактивного забруднення і є частково придатні для розвитку агропромислового виробництва (за умови проведення реабілітаційних заходів), часто з орієнтацією на «лісовий сценарій»; 2) території, де проживає населення, що виробляє агропромислову продукцію переважно для власних потреб і, частково, для продажу, а також заготовляє частку харчових продуктів лісу (гриби, ягоди, сік тощо); 3) селітебні приміські регіони, що виробляють агропромислову продукцію, орієнтовану на реалізацію для споживання міськими мешканцями, та заготовляють лісову продукцію. Для кожного з цих рівнів структура землекористування суто специфічна.

Найбільш критичними, з погляду рівня виносу ^{137}Cs і ^{90}Sr екосистемами, залишаються перезволожені луки і пасовища, лісові масиви, а також агроекосистеми на органогенних ґрунтах, які в силу специфіки ведення сільського господарства у регіоні Українського Полісся, побуту та ряду причин соціального характеру широко експлуатуються населенням (рис. 2.2.).

Рис. 2.2. Класифікація екосистем Українського Полісся за рівнем винесення радіонуклідів з продукцією

Непрямим показником радіонуклідного забруднення продукції сільського господарства, а, отже, і території, є доза внутрішнього опромінення населення. Підтвердженням значного виносу радіонуклідів із лісових екосистем є виявлена прямо пропорційна залежність між дозами внутрішнього опромінювання сільських жителів і ступенем забруднення лісових масивів, що прилягають до населених пунктів. Було відмічено зростання значень додаткових доз внутрішнього опромінення мешканців обстежених населених пунктів в осінній період (порівняно) у порівнянні з весняним, обумовлено споживанням дикорослих грибів. Це більш характерно для населених пунктів, в околиці яких знаходяться лісові масиви. Також слід зазначити, що мешканці населених пунктів, розташованих на значній відстані від лісу як потенційного джерела радіоактивно забрудненої лісової продукції, отримують в середньому нижчі дози внутрішнього опромінення, аніж мешканці населених пунктів, які розташовані ближче до них. Причиною цього є те, що продукти лісового походження є вагомим компонентом раціону харчування мешканців населених пунктів, розташованих поблизу лісу.

Будь-яке комплексне дослідження навколишнього середовища вимагає більш повного розгляду факторів, які по-різному впливають на компоненти

природного середовища. Такий системний підхід дає можливість визначити коло питань, які безпосередньо стосуються радіоекологічної ситуації. Радіоекологічне картографування є одним із напрямів проблемно-орієнтованого картографування як методу дослідження екологічних проблем. Карти забезпечують можливість спочатку переходу від знання сучасної та прогнозованої ситуації до системи заходів, спрямованих на поліпшення ситуації, далі – вибір конкретних рішень щодо соціально- та економіко-екологічних проблем у районі, на завершення для обґрунтування реалізації заходів у визначених на картах місцях. Радіоекологічно-ландшафтна карта призначена для інформаційного забезпечення вирішення проблем оздоровлення довкілля, забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людей та господарської реабілітації району [21, 28]. Вона передбачає врахування 11 карт, що дають змогу інтегрувати та узагальнити наявну інформацію з метою найбільшої точності результатів картування (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Структура радіоекологічно-ландшафтної карти Українського Полісся

Одними з основних труднощів при проведенні подібного картування є те, що значна частка сільгосппродукції регіону виробляється у приватних підсобних господарствах на переважно бідних на органіку і «критичних», з погляду

накопичення ^{137}Cs , дерново-підзолистих та торфово-болотних ґрунтах, де проведення радіоекологічного моніторингу доволі проблематичне.

2.2.2. Радіаційні контрзаходи при веденні рослинництва на території Українського Полісся

У радіоактивно забруднених регіонах назріла необхідність гармонійного поєднання спеціалізованих контрзаходів та сучасних тенденцій розвитку природно господарського комплексу у нових економічних умовах на базі ландшафтно-екологічного підходу. Це дасть можливість забезпечити місцевих мешканців якісною, радіаційно безпечною продукцією рослинництва, відродити традиційні для регіону його галузі, створити нові робочі місця, стимулювати розвиток продуктивних сил тощо. Для чого необхідно: відродження традиційних для Українського Полісся галузей рослинництва (льонарство, хмелярство тощо); реалізація об'єктивних радіологічних та нормативно-правових обмежень для розвитку інвестиційного клімату в рослинництві на забрудненій радіонуклідами території; удосконалення нормативно-правової бази, державних санітарних норм і правил, стандартів та інших нормативних документів у сфері виробництва радіаційно безпечної сільськогосподарської продукції рослинництва. До комплексу заходів, спрямованих на виробництво рослинницької продукції, що відповідає радіологічним стандартам, належать організаційні, агротехнічні, агрохімічні.

Організаційні заходи. В агроландшафті повинна створюватися стійка саморегулююча система, яка повинна реалізувати комплексний підхід, тобто охорону як ґрунтів, так і вод, рослинного та тваринного світу. Організаційні заходи базуються на даних інвентаризації угідь за типом ґрунту, щільністю його забруднення. Відповідні картограми дають змогу оцінити можливості виробництва гарантовано радіологічно безпечної рослинницької продукції на харчові потреби. Для вирощування зазначеної групи сільськогосподарських культур мають відводитися більш родючі ґрунти з мінімальною щільністю

забруднення.

Вміст радіонуклідів у кормах безпосередньо чинними нормативними актами не регламентується. Тому для їх виробництва можна відводити менш родючі ґрунти з більш високою щільністю забруднення радіонуклідами. Особливого значення в організації кормовиробництва в умовах радіоактивного забруднення ґрунту набуває диференційоване складування кормів і раціональне їх використання.

Для організації виробництва рослинницької сировини, для поглибленої переробки можна відводити більш критичні ґрунти. Тут необхідно відштовхуватись від того, що навіть традиційні заходи попередньої обробки продукції (миття, очищення, зняття поверхневих плівок тощо) забезпечують видалення радіонуклідів разом з частинками ґрунту (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Гранично допустимий вміст ^{137}Cs в рослинницькій сировині (Бк/кг) для переробки у продукцію, що відповідатиме за вмістом радіонукліду чинним гігієнічним нормативам (ДР-2006)

Одним з раціональних шляхів ефективного використання земель, забруднених РН внаслідок Чорнобильської катастрофи є організація насінництва

сільськогосподарських культур. Це, насамперед, пов'язано з тим, що норм забруднення насінневого матеріалу не існує. Тобто ведення насінництва можливе навіть при максимальній щільності радіоактивного забруднення ґрунту на якому дозволяється ведення агропромислового виробництва у відповідності з чинним законодавством.

Агротехнічні заходи. Агротехнічні заходи переважно включають обробіток ґрунту і підбір культур з низьким рівнем накопичення радіонуклідів. Обробіток ґрунту є найбільш ефективним заходом поліпшення радіаційної ситуації на забруднених територіях у перший після аварії період. Цей агротехнічний захід спрямовується на захоронення верхнього забрудненого шару ґрунту. Подальший обробіток здійснюється на меншу глибину і, залежно від умов, полицевим, чи безполицевим знаряддям. З плином часу після Чорнобильської катастрофи протирадіаційна ефективність цього агрозаходу зменшується.

Підбір культур з низьким рівнем накопичення радіонуклідів також є одним з найефективніших заходів забезпечення виробництва радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції. За потенційною здатністю до накопичення ^{137}Cs в товарній частині рослин (відносно накопичення ^{137}Cs , % до кукурудзи) польові сільськогосподарські культури можна розділити на три умовні групи: I – з найменшим накопиченням ^{137}Cs – зернові злакові культури. (мінімальний вміст ^{137}Cs в зерні кукурудзи, КП становив 0,07); II – культури з потенційно невисокою здатністю до накопичення ^{137}Cs (картопля); III – група круп'яних культур [22].

За потенційною здатністю до накопичення ^{137}Cs товарною частиною (у порядку зростання) ми розділили овочеві культури на п'ять умовних груп (рис. 2.5). Деякі овочеві культури (цибуля, капуста, буряки столові тощо) можуть належати до різних груп [13, 20]. Це свідчить про відмінності в накопиченні РН різними сортами культури в межах одного виду рослин.

На сіножатах і пасовищах слід проводити докорінне та поверхневе поліпшення, які при повторному проведенні знижують забрудненість трав ^{137}Cs у 2,0-3,0 і 1,5-2,0 рази. У луківництві видові особливості трав слід особливо враховувати при перезалуженні і корінному поліпшенні лук та пасовищ. Щільнокущові злаки

нагромаджують радіонукліди більше, ніж кореневищні, а бобові трави – більше, ніж злакові. Ранні злакові сумішки характеризуються меншою величиною накопичення радіонуклідів, ніж пізні, але при інтенсивному випасанні, коли вносять високі дози азоту, використання пізніх трав виявляється ефективнішим, особливо в сумішках з бобовими. Для підвищення вмісту протеїну рекомендується підсів конюшини лучної в суміщі з ранніми злаковими та конюшини повзучої – з пізніми.

Агрохімічні заходи. До агрохімічних протирадіаційних заходів належать вапнування кислих ґрунтів, внесення підвищених доз добрив (калійних та фосфорно-калійних, органічних). Значущість цих заходів підвищується і у зв'язку з тим, що спрямовуються вони на зменшення міграції радіонуклідів у системі «ґрунт – сільськогосподарські рослини» і на підвищення родючості ґрунтів. Ефективність застосування контрзаходів та їх комбінацій залежить від багатьох факторів: виду заходу, типу ґрунту та його властивостей, біологічних особливостей виду рослин та ін. (табл. 2.1). Вплив різних мінеральних добрив на надходження ^{137}Cs в рослини неоднаковий. Фізіологічно кислі азотні добрива збільшують нагромадження ^{137}Cs в урожаї. Фосфорні – не впливають на накопичення ^{137}Cs в рослинах, або дещо знижують його надходження. Калійні – значно зменшують нагромадження ^{137}Cs в продукції.

- ⊗ Баклажани, лук, перець солодкий, кабачки, гарбузи, патисони, часник, томати
- ⊗ Огірки, фізаліс, шпинат, морква, редис, петрушка, кінза, капуста, перець гіркий, пастернак, топінамбур
- ⊗ Редис, капуста рання, капуста кольрабі, фенхель, укроп, шибуля духмяна, салат, буряки столові
- ⊗ Капуста брюссельська, буряки столові, шавель
- Чабер, крес-салат, гірчиця салатна

Рис. 2.5. Групи овочевих культур за потенційною здатністю до накопичення ^{137}Cs

Таблиця 2.1.

Порівняльна оцінка ефективності застосування агрохімічних контрзаходів, що знижують надходження радіонуклідів у врожай польових та технічних культур

Контрзаходи	^{137}Cs		^{90}Sr	
	грунти			
	мінеральні	органічні	мінеральні	органічні
Вапнування 4–6 т/га	1,5–3,0	1,5–2,0	1,5–2,6	–
НРК*, рекомендоване співвідношення	1,5–2,0	1,5–3,0	0,8–1,2	–
Гній, 50 т/га	1,5–3,0	–	1,2–1,5	–
Вапнування + НРК	1,8–2,7	2,5–4,0	–	–
НРК + гній	1,5–3,0	–	–	–
Вапнування + гній + НРК	2,5–4,0	–	1,5–1,8	–
Сапрпель	2,0–4,0	–	1,3–1,5	–

Ефективність однакових доз калійних добрив знижується при підвищенні вмісту обмінного калію в ґрунті. Якщо K_2O міститься в ґрунті більше 10 мг/100г, то ефективність калійних добрив різко знижується (рис. 2.6). Застосування подвійної дози калійних добрив на дерново-підзолистому супіщаному ґрунті знижує накопичення ^{137}Cs у плодах до 2-х разів. При цьому оптимальне співвідношення азоту (N) до фосфору (P) і до калію (K) 1:1,5:2. На землях, які були визнані особливо критичними і не використовувались в попередні роки, ефективність контрзаходів вища.

Рис. 2.6. Вплив різних доз калійних добрив на накопичення ^{137}Cs в урожаї

На торфових та дерново-підзолистих ґрунтах під овочеві культури разом з азотними, фосфорними і калійними добривами доцільно вносити магнієві та

сірчані. Нестачу магнію та сірки можна поповнити щорічним внесенням такого калійного добрива, як калімагnezія.

Внесення органічних добрив істотно збільшує ємність поглинання ґрунту, нормалізує його кислотність, знижує доступність радіонуклідів рослинам за рахунок утворення комплексних органічно-мінеральних сполук у ґрунті. Однак, КП ^{137}Cs з свіжого гною на порядок вищий, ніж з ґрунту. Тому органічні добрива треба застосовувати у вигляді високоякісного перегною. При цьому слід враховувати рівень забруднення самого добрива.

У зв'язку із зростанням дефіциту традиційних органічних добрив треба ширше використовувати сапропель, фермвей.

На накопичення радіонуклідів рослинами суттєво впливає застосування регуляторів росту рослин (рис. 2.7), причому як у бік зниження, так і зростання. Важливо, що отримані результати нестійкі і залежать не тільки від форми внесених добрив, але й виду рослин. КП радіонуклідів із ґрунту в

рослинність у середньому в межах 0,34-7,33 залежно від типу ґрунту, його різновидностей та умов зволоження. На дерново-підзолистих ґрунтах цей показник коливається в межах 0,34-4,17, а на торфо-болотному ґрунті – 4,86-7,33, що 21,5 рази перевищує найменший показник.

Рис. 2.7. Інтенсивність накопичення радіонуклідів зеленою масою вико-вівса, дерново-підзолистий ґрунт, ДГ Інституту Полісся «Грозине» Коростенського р-ну Житомирської обл. (контроль для ^{137}Cs , ^{40}K , ^{226}Ra , ^{232}Th – 1,87, 3,87, 21,29, 109,62 відповідно)

Застосування органо-мінеральних добрив, регуляторів росту рослин, мікробіологічних препаратів на радіоактивно забруднених ґрунтах сприяє зменшенню накопичення зерном вико-вівса ^{137}Cs та інших радіонуклідів (табл. 2.2).

Таблиця 2.2.

Інтенсивність накопичення радіонуклідів зерном і соломою вико-вівса залежно від застосування добрив і регуляторів росту рослин

Варіанти	Зерно		Зерно (мука)				Солома			
	^{137}Cs	^{40}K	^{137}Cs	^{40}K	^{226}Ra	^{232}Th	^{137}Cs	^{40}K	^{226}Ra	^{232}Th
Контроль (вода)	0,43	5,65	0,25	5,14	5,54	6,91	1,09	3,87	21,29	109,6
Емістим, 10 мл/га	0,36	4,80	0,20	4,32	6,06	5,11	1,95	2,90	4,32	46,61
Гумісол, 12 л/га	0,33	4,30	0,17	4,26	3,89	7,42	1,03	4,26	9,52	94,76
Екостим, 20мл/га	0,25	4,63	0,25	4,47	4,47	4,78	1,07	4,15	18,82	36,73
Екостим, 40мл/га	0,21	5,25	0,21	4,75	2,61	2,98	1,23	3,52	25,72	32,10
Добродій, 10 л/га	0,29	5,27	0,26	5,08	2,11	6,04	1,54	3,54	3,98	28,13
Добродій, 20 л/га	0,16	4,56	0,10	2,18	4,06	2,72	0,88	1,92	8,20	27,60
ЕМ япон, 4 л/га	0,22	4,39	0,18	2,40	3,13	3,35	0,55	2,54	17,78	31,30
ЕМ нім, 4 л/га	0,27	4,85	0,18	6,58	3,58	3,85	1,45	2,90	48,07	30,39

На дерново-підзолистих ґрунтах накопичення ^{137}Cs зерном сої при застосуванні мікродобрив і біологічних препаратів переважно знижується (за винятком варіанту із застосуванням Гумісолу) (рис. 2.8). Щодо вегетативної маси рослини, то її забруднення зростає.

Позитивний ефект на зниження КП радіонуклідів у рослинництві продукцію мають зерністі фосфорити та нових видів мінеральних добрив на їх основі (рис. 2.9).

Дані багатьох авторів свідчать про можливість значного (у 2,5–50 разів) зниження КП ^{137}Cs з ґрунту в рослини за проведення заходів з корінного покращання природних сінокосів та пасовищ, що передбачають подрібнення та заорювання дернини з наступним залуженням, або посівом кормових культур. Поверхнєве поліпшення лук і пасовищ проводиться на ґрунтах з малопотужним гумусовим горизонтом або, коли не можна проводити оранку через загрозу ерозії чи, коли в складі травостою збереглося до 50% цінних бобових і злакових трав.

Необхідно використовувати легкорозчинні мінеральні добрива. Дози добрив установлюють залежно від вмісту рухомих форм поживних речовин у ґрунті, складу травостою, рельєфу, механічного складу ґрунту тощо. Фосфорні та калійні добрива на низькородючих ґрунтах слід застосовувати у підвищених дозах (P_{90-120} , K_{90-120}). На суходільних угіддях фосфорні та калійні добрива краще вносити восени, а азотні – навесні. В умовах радіоактивного забруднення обробіток ґрунту слід проводити за загальноприйнятими технологіями.

Рис. 2.8. КП ^{137}Cs у сою на дерново-підзолистому ґрунті

Рис. 2.9. Вплив зернистих фосфоритів різних видів мінеральних добрив на КП ^{137}Cs у рослини (контроль для озимого жита і багаторічних трав на дерново-підзолистому та дерново-лучному ґрунті – 2,42, 2,30 та 1,04 відповідно)

Внесення меліорантів як основний захід зменшення інтенсивності міграції радіонуклідів у рослини має застосовуватися на кислих ґрунтах. Поряд з тим, додаткове внесення вапна є ефективним протирадіаційним заходом щодо накопичення ^{90}Sr . При цьому, використання доломітової муки і цеолітів більш

ефективне, ніж внесення вапна. Вапнування ефективне в дозах, що забезпечують нейтралізацію кислотності ґрунтового розчину. Їх розраховують за гідролітичною кислотністю ґрунту.

Вирощування овочевої продукції потребує значної уваги, оскільки овочі характеризуються значними КП РН і становлять вагому частку раціону харчування сільського населення Українського Полісся. Тому нами було обрано допустимі рівні забруднення ґрунту ^{137}Cs для вирощування різних районованих сортів овочевих рослин за різних варіантів удобрення та в умовах поливу для певного типу ґрунту, а також рекомендувати певний вид удобрення, сорт і фазу розвитку рослини за існуючого рівня забруднення території (рис. 2.10, 2.11, 2.12) [15].

Рис. 2.10. Допустимі рівні забрудненості ґрунту ^{137}Cs для вирощування районованих сортів картоплі за різних варіантів удобрення, кБк/м²

*P– ранній; CP– середньоранній; CC– середньостиглий; СП– середньопізній; **IV – цвітіння; VI – досягання

У віддалений період після аварії на ЧАЕС обмеження на вирощування картоплі існують для II зони радіоактивного забруднення (185–555 кБк/м²) без застосування добрив у фазу досягання. У цій зоні рекомендується вирощувати картоплю із застосуванням добрив. Для III зони радіоактивного забруднення (111–185 кБк/м²) вирощувати картоплю можна без внесення добрив тільки на радіоактивно забруднених сільськогосподарських угіддях зі щільністю забрудненості ґрунту ^{137}Cs <150–160 кБк/м² ранніх сортів та <170–190 кБк/м² – середньостиглих та пізніх сортів.

Рис. 2.11. Допустимі щільності забруднення двох типів ґрунту ^{137}Cs при вирощуванні овочевої продукції на присадибних ділянках

В умовах поливу поверхневою і підземною водами простежується тенденція до зменшення КП ^{137}Cs та ^{40}K на 5–15%. За зниженням рівня вмісту ^{40}K варіанти поливу утворюють такий ряд: без поливу → за поливу підземною водою → за поливу поверхневою водою. Поряд із тим, питома активність ^{137}Cs у рослинах зменшується у такій послідовності варіантів поливу: без поливу → за поливу поверхневою водою → за поливу підземною водою. Така тенденція до зменшення питомої активності радіонуклідів при зрошенні пояснюється «ефектом розбавлення».

Рис. 2.12. Допустимі рівні забрудненості ґрунту ^{137}Cs для вирощування петрушки, моркви та огірків на дерново-підзолистих ґрунтах за різних варіантів вологозабезпечення, кБк/м²

Розраховані на основі отриманих даних допустимі рівні забрудненості ґрунту ^{137}Cs для вирощування петрушки, моркви та огірків на дерново-

підзолистих ґрунтах за різних варіантів вологозабезпечення (рис. 2.12) дають змогу констатувати, що огірки за умов поливу можна вирощувати в другій та третій зоні радіоактивного забруднення, моркву – лише в 3-й зоні залежно від джерела поливної води. Вирощування петрушки на дерново-підзолистому ґрунті в умовах радіоактивного забруднення не рекомендоване. Винятком може бути вирощування за умови оптимальних доз органічних та мінеральних добрив з підвищеною дозою калію, а також вапнуванням ґрунту.

Загалом, аналіз тенденцій формування радіологічної ситуації регіонів Українського Полісся свідчить, що у віддалений після аварії на ЧАЕС період все гостріше постає питання забруднення продукції сільського господарства ^{90}Sr , і без здійснення системи спеціальних контрзаходів на забруднених радіонуклідами землях ще впродовж багатьох десятиліть зберігатиметься загроза отримання сільськогосподарської продукції, яка не буде придатною для безпечного споживання населенням. Однак за умови проведення рекомендованих агрозаходів відновлення ефективного аграрного виробництва можливе практично на всій території регіону.

2.2.3. Системи відновлення продукційних функцій та енергопотенціалу ґрунту радіоактивно забруднених територій як фактору сталого розвитку агроєкосистем

Розроблення економічно та енергетично ефективних аграрних технологій досягається шляхом управління балансом органічної речовини в агроєкосистемах як традиційними способами, тобто використанням гною, так і альтернативними, які передбачають використання в якості органічних добрив побічної продукції рослинництва та біомаси сидеральних культур. Важливим у цьому відношенні є управління процесами гуміфікації та мінералізації органічної речовини шляхом оптимального співвідношення C:N. Відновлення родючості забруднених радіонуклідами земель значною мірою залежить від системи удобрення культур у сівозміні. Досягнення економічно достатнього рівня урожайності культур і

продуктивності сівозмін та підвищення стійкості посівів до несприятливих агрометеорологічних факторів безпосередньо залежить як від обраної спеціалізації агроєкосистем, так і обраної стратегії управління підтриманням фізико-хімічних параметрів ґрунту, балансу гумусу та основних біогенних елементів у них. На відміну від чорноземів, дерново-підзолисті ґрунти під впливом цих факторів швидше відновлюють продуктивні функції, що відповідно позначається на урожайності культур.

Для реабілітації та відновлення продуктивних функцій забруднених радіонуклідами земель важливим є обрання найбільш екологічно та економічно обґрунтованих стратегій, які би враховували сучасні економічні можливості виробничих структур та реалізацію політики ресурсо- та енергозбереження. Зокрема, традиційна система реабілітації і відновлення родючості радіоактивно забруднених земель, яка передбачає насиченість сівозмінної площі органічними добривами до 10 т/га та мінеральними добривами до 150-200 кг. д.р. на 1 га. Основним принципом застосування мінеральних добрив, особливо азотних, є «розумна достатність», яка забезпечує сталу продуктивність рослинництва та безпечний стан навколишнього природного середовища. Альтернативні технології базуються на використанні в якості органічних добрив біомаси побічної продукції та сидератів разом з помірними дозами мінеральних добрив та вапнуванням. Важливим при цьому є дотримання оптимального співвідношення органічних і мінеральних добрив у сівозміні, коли на 1 тону органіки застосовується до 15 кг діючої речовини мінеральних добрив.

Упродовж усього періоду з дня Чорнобильської катастрофи науковими установами, що проводили дослідження на радіоактивно забруднених землях, розроблено цілісні системи контрзаходів (агротехнічні, агрохімічні, організаційні), які направлені на отримання нормативно чистої продукції. Названі заходи стали складовою частиною існуючої системи землеробства, яка не здатна в повній мірі покращити радіологічний стан довкілля та забезпечити вирощування безпечної сільськогосподарської продукції. Вона, навпаки, створює можливість вторинного переносу шкідливих речовин і, як наслідок, сприяє поширенню уражених площ і,

відповідно, забрудненню урожаю культур, які зростають на суміжних ділянках з низькою щільністю забруднення.

Встановлено, що ^{137}Cs транспортується у сорбованій формі на дрібноземі по лінії поверхневого стоку, або пилотоку. Це тісно пов'язано з процесами водної ерозії на території зі складною геоморфологією, та дефляції на рівнині. В обох випадках питома активність ^{137}Cs в матеріалі, який переноситься, вища, ніж в ґрунті, що залишається. Інтенсивність позакореневого поглинання нуклідів з пилу, який осідає на листках рослин, перевищує вбирання їх коріннями з ґрунту.

Міграція шкідливих речовин суттєво залежить від виду угідь. Вона найбільш інтенсивна на орних землях. На лукопасовищних угіддях спостерігається незначний перерозподіл продуктів ділення, а на ділянках, зайнятих лісом – взагалі відсутній. Тому для зниження інтенсивності міграції нуклідів особливого значення набуває екологічно оптимізована структура угідь, яка має стати основою організації землекористування на уражених землях [16].

Вирішення цієї проблеми полягає в реформуванні системи землеробства на еколого-ландшафтній основі. Це практично означає перехід на адаптивно-ландшафтну систему землеробства, яка розроблена в Інституті сільського господарства Полісся НААН. Вона враховує відповідність вимог рослин до умов зростання і їх здатність до накопичення радіонуклідів, що дозволяє визначити екологічно придатну структуру посівної площі та розробити систему сівозмін, просторове розміщення яких направлено на одержання конкуренто спроможної якісної рослинницької продукції.

Якість продукції, у значній мірі, визначається складом сівозмін. Як відомо, поглинання ^{137}Cs зернобобовими культурами у 3-10 разів перевищує їх накопичення зерновими, а ярими зерновими – у 2 рази більше, ніж озимими [14]. Конюшина накопичує радіонуклідів більше, ніж люцерна, а коренеплоди – більше, ніж картопля. Тому шляхом підбору культур забрудненість рослинницької продукції можна знизити у 2-3 рази.

Враховуючи різну здатність культур до поглинання нуклідів, рекомендується при визначенні структури посівної площі та складу сівозмін

розподіляти орні землі за щільністю забруднення на 5 агроекологічних груп: <1, 1-5, 5-10, 10-15 і >15,0 Ki/km^2 (<37, 37-185, 185-370, 370-555 і >555 $\text{кБк}/\text{м}^2$ відповідно) (табл. 2.3) [21]. Землі, які забруднені менш ніж на 1 Ki/km^2 , використовуються під усі культури без обмежень. Рілля, що відноситься до другої групи, має деякі обмеження щодо вирощування люпину. На землях третьої групи ці застереження стосуються всіх бобових культур. На ділянках, забруднених щільністю 10-15 Ki/km^2 (370-555 $\text{кБк}/\text{м}^2$) бажано зернобобові висівати лише в якості сидератів. Крім цього, тут не рекомендується висівати льон на волокно, картоплю та коренеплоди для продовольчих цілей. Використання земель п'ятої групи передбачає виведення їх зі складу ріллі та розміщення на них насінницьких посівів багаторічних злакових і бобових культур.

Отже, відправною позицією розробки системи землеробства на забруднених землях має бути її адаптація до просторової структури ґрунтового покриву та його забруднення шкідливими речовинами. На цій основі є всі підстави для запровадження моделей ресурсо - та енергозберігаючих систем ведення аграрного виробництва з найбільш ефективним заходом агрохімічного забезпечення.

Останніми роками значне скорочення обсягів застосування органічних і мінеральних добрив та інтенсивне сільськогосподарське використання земель призвело до глобального поширення агрофізичної та агрохімічної деградації орних угідь. Необхідною умовою збереження родючості ґрунтів, збільшення врожайності сільськогосподарських культур і покращання якості продукції є використання органо- мінеральних добрив, мікродобрив, бактеріальних препаратів (ризобіот, ризогумін, дізобактерин, азобактерин, агробактерин, фосфоентерин тощо). У зерново-просапних сівозмінах для досягнення бездефіцитного балансу гумусу на чорноземах типових потреба в органічних добривах становить 10 т/га сівозмінної площі. Для компенсації винесених урожаєм з ґрунту поживних речовин, стабілізації основних показників родючості та підвищення продуктивності ґрунту альтернативи мінеральним добривам немає. Однак, слід підкреслити, що основою отримання більш високих урожаїв має бути зосередження уваги на відтворенні і збереженні родючості

грунту, а не короткотерміновому зростанні врожайності за рахунок внесення мінеральних добрив.

При удобренні культур слід дотримуватися оптимального співвідношення органічних і мінеральних добрив у сівозміні, коли на 1 тону органіки вноситься 15 кг діючої речовини мінеральних добрив. За результатами численних стаціонарних досліджень було встановлено, що для підтримання балансу вуглецю у бездефіцитному стані потрібно, щоб співвідношення між органічними та мінеральними добривами було дещо ширше, ніж 1/15 т/кг д. р., у протилежному випадку підсилюється дегуміфікація і навіть при високих нормах органічних добрив відбувається деградація ґрунтів. На основі спостережень за накопиченням рослинами з ґрунту ^{137}Cs упродовж всього післяаварійного періоду зроблено висновок, що головним фактором зниження накопичення радіонуклідів рослинами відіграють фізико-хімічні властивості ґрунтів у т.ч. вміст органічної речовини, рН, а також вміст біогенних елементів особливо калію. Таким чином, для реабілітації земель, забруднених радіонуклідами та одержання екологічно чистої продукції на радіоактивно забруднених землях основним фактором є застосування органо-мінеральної системи удобрення, управління органічною речовиною в сівозмінах та контроль втрати біогенів у процесі інфільтрації. Органо-мінеральні системи удобрення, за умов забезпечення сприятливого водного режиму, істотно стабілізують рівень урожайності практично всіх культур у сівозмінах. Встановлено, що головною складовою забезпечення високої економічної ефективності аграрного виробництва в зоні Полісся є системне використання агроресурсного потенціалу рослинництва шляхом формування сівозмін із найбільш адаптованих і продуктивних культур, застосування органо-мінеральних систем удобрення, забезпечення оптимального водного режиму та адаптації до змін клімату. Багаторічними дослідженнями продуктивності осушуваних земель встановлені середні та потенційні величини врожайності основних сільськогосподарських культур (табл. 2.4).

Таблиця 2.3. Оптимізації землекористування на території забрудненої радіонуклідами на основі адаптивно-ландшафтної системи землеробства (Інститут сільського господарства Полісся НААН)

№ групи	Назва групи і розподіл її на підгрупи за щільністю, Кі/км ² (кБк/м ²)	Склад групи за ґрунтовими відмінами та їх використання в залежності від щільності забруднення радіонуклідами
I	Придатні під усі районовані культури	Дерново-підзолисті, ясно-сірі, сірі неоглеєні, глеюваті, поверхнево оглеєні супіщані та легкосуглинкові і глинисто-піщані на супіщаних відкладах, а також осушувані ґрунти з діючою осушувальною мережею
I а	до 5 (до 185)	Використовуються аналогічно незабрудненим землям
I б	5-10 (185-370)	Бобові культури висіваються лише для початкової стадії відгодівлі тварин
I в	10-15 (370-555)	Бобові культури висіваються на сидерат, картопля – для технічних цілей, льон – на насіння
I г	більше 15 (більше 555)	Виводяться з інтенсивного обробітку з послідуочим вирощуванням багаторічних трав на насіння
II	Придатні під культури суцільного посіву	Дерново-підзолисті, ясно-сірі, сірі розташовані на схилах 3-5°
II а	до 5 (до 185)	Використовуються аналогічно незабрудненим землям
II б	5-10 (185-370)	Бобові культури використовуються лише на початковій стадії відгодівлі тварин
II в	10-15 (370-555)	Бобові культури висіваються на сидерат, картопля – для технічних цілей, льон – на насіння
II г	більше 15 (більше 555)	Виводяться з інтенсивного обробітку з послідуочим вирощуванням багаторічних трав на насіння
III	Землі схилів, які потребують залуження	Сірі та ясно-сірі ґрунти, розташовані на схилах більше 5°
III а	до 5 (до 185)	Використовуються аналогічно незабрудненим землям
III б	5-10 (185-370)	У структурі травосумішок бобові трави займають не більше 10%
III в	10-15 (370-555)	Бобові трави вирощуються тільки на насіння
III г	більше 15 (більше 555)	Бобові та злакові трави вирощуються тільки на насіння
IV	Землі сінокісного призначення за тваринницьким напрямком спеціалізації	Дерново-підзолисті глейові і сильно глейові, дернові глейові, лучні, торф'яно-болотні
IV а	до 5 (до 185)	Використовуються аналогічно незабрудненим землям
IV б	5-10 (185-370)	На мінеральних ґрунтах необхідно проводити поверхневе поліпшення, на органічних – корінне
IV в	10-15 (370-555)	На мінеральних ґрунтах необхідне корінне поліпшення для виробництва кормів для всіх груп тварин, на органічних – лише на початковій стадії відгодівлі
IV г	більше 15 (більше 555)	Виводяться з с.-г. використання з послідуочим вирощуванням трав на насіння
V	Землі пасовищного призначення за тваринницьким напрямком спеціалізації	Дерново-підзолисті піщані і глинисто-піщані на пісках, дерново-підзолисті малорозвинені підстелені масивно-кристалічними породами
V а	до 5 (до 185)	Використовуються аналогічно незабрудненим
V б	5-10 (185-370)	Потребують поверхневого поліпшення
V в	10-15 (370-555)	Потребують корінного поліпшення
V г	більше 15 (більше 555)	Виводяться з пасовищного використання з послідуочим вирощуванням трав на насіння
VI	Землі лісо господарського призначення	Дерново приховано-підзолисті, дерново-підзолисті слабозвинені сильно кам'янисті

Таблиця 2.4.

Існуюча та потенційна урожайність
сільськогосподарських культур в умовах Полісся

Культура	Урожайність, т/га			
	без добрив		органо-мінеральна система удобрення	
	існуюча	потенційна	існуюча	потенційна
Пшениця озима	2,0	4,0	3,5	6,0
Ячмінь	1,5	2,0	3,0	5,5
Жито озиме	2,5	3,7	4,2	6,0
Овес	1,9	2,5	3,0	5,1
Кукурудза на силос	23,0	47,0	48,0	70,0
Картопля	15,0	18,0	32,0	45,0
Конюшина	21,0	32,0	36,0	48,0
Люпин	31,0	47,0	37,0	53,0

У процесі змін клімату в зоні Полісся з'явився додатковий ресурсний потенціал – потепління, який за історичного періоду знаходився в мінімумі, що не дозволяло реалізовувати умови достатнього зволоження. В табл. 2.4 наведено можливий

потенціал традиційних для зони Полісся культур за нових кліматичних умов та оптимізації фізико-хімічних параметрів ґрунтів, що є особливо актуальним для радіоактивно забруднених земель які повертаються у сільськогосподарське використання.

Для оцінки впливу агротехнологій на ефективність сільськогосподарських культур на землях Полісся обрано варіанти дослідів, які представляють найбільш поширені у виробництві системи удобрення: мінеральну та традиційну і альтернативну орґано-мінеральну. Встановлено, що потенціал виробництва зерна пшениці озимої на дерново-підзолистих ґрунтах в зоні Полісся можна збільшити від 2,5 т/га, який моделює сучасну поширену практику аграрного виробництва, до 7,4 т/га за оптимізації фізико-хімічних параметрів ґрунту, зеленої маси кукурудзи на силос відповідно з 34 до 84 т/га, зерна ячменю – з 1,4 до 5,5 т/га, зеленої маси конюшини – з 25 до 46 т/га, зерна жита озимого – з 2,6 до 6 т/га, бульб картоплі – з 15 до 45 т/га, зерна вівса – з 2,2 до 5,4 т/га, зеленої маси люпину – з 31 до 53 т/га (табл. 2.4). Кратність зростання врожайності культур під дією різних систем удобрення до контролю така:

пшениця озима і кукурудза – 1,2–1,7 рази, ячмінь – 1,4–2,1 рази, конюшина – 1,1–1,5 рази, жито озиме – 1,2–1,6 рази, картопля – 1,3–2,1 рази, овес – 1,2–1,8 рази, люпин – 1,1–1,2 рази. Тобто управління фізико-хімічними параметрами дерново-підзолистих ґрунтів у т.ч. радіоактивно забруднених за допомогою добрив дає змогу істотно стабілізувати продуктивність сівозмін стосовно змінних агрометеорологічних умов. Природний продуктивний потенціал дерново-підзолистих ґрунтів найкраще використовує кукурудза, що у середньому за 20 років накопичує 70,4 ц к.од./га. На фоні тривалого застосування добрив перевагу має картопля – 90,7–143,6 ц к.од./га. Серед інших культур сівозміни за продуктивністю також виділяється конюшина, що дає на контролі (без добрив) 47,6 і за органо-мінеральної системи удобрення 69 ц к.од./га та пшениця озима – відповідно 40,3 і 69 ц к.од./га.

Таким чином, внесок окремих культур у продуктивність сівозміни помітно різниться. Відтак іншим дієвим заходом підвищення рівня реалізації агроресурсного потенціалу може бути оптимізація складу культур у сівозміні. Наприклад, частка кукурудзи і картоплі без добрив однакова і становить по 19%, за органо-мінеральної системи удобрення у загальній продуктивності сівозміни картопля займає 24, а кукурудза – 20%. Значно менший внесок ранніх ярих культур: люпину, ячменю і вівса зумовлюється більш коротким періодом їх вегетації. У зв'язку з цим перехід до 4-пільної сівозміни: картопля, кукурудза, пшениця озима + конюшина, конюшина, і супроводжуватиметься зростанням продуктивності сівозміни на 27–32%.

Отже, для дерново-підзолистих радіоактивно забруднених ґрунтів, які повертаються у аграрне виробництво, у процесі їх реабілітації можна рекомендувати 4-пільну сівозміну: зернові, багаторічні трави або люпин, кукурудза та картопля з продуктивністю за основною і побічною продукцією рослинницької спеціалізації 57–90 ц к.од./га, змішаної, тобто рослинницько-тваринницької, 80-100, суто тваринницької – 90 ц к.од./га. За 2-пільної сівозміни

з кукурудзою і картоплею цей показник відповідно становитиме на рівні 70-115, 100-130 та 115 ц к.од./га.

Управління фізико-хімічними параметрами ґрунту та балансом біогенних елементів у сівозмінах дає змогу підвищити середньобагаторічну продуктивність зональної 8-пільної сівозміни мінімально у 1,2 раза при сидерації і максимально за органо-мінеральної системи удобрення в 1,7 раз. Перехід до 4-пільної сівозміни може супроводжуватись зростанням продуктивності ріллі відповідно до 1,5 та 2,3 раза, а 2-пільної сівозміни – у 2 і 3 рази. Вихід продукції за впровадження 2-пільної сівозміни зростає у 2,2 і у 4,2 рази і становитиме за сидерації 101 ц к.од./га та за органо-мінеральної системи удобрення з сидерацією – 188 ц к.од./га.

Із систем удобрення найпродуктивнішою є органо-мінеральна з сидерацією. Однак у зв'язку з тим, що зелену масу більш вигідно використовувати на корм, ніж на добриво, пріоритет слід віддавати органо-мінеральній (1 Гн+НРК) або органічній (2 Гн) системі удобрення, які мають однаковий максимальний рівень потенціалу продуктивності – 170 ц к.од./га. У свою чергу, із вказаних варіантів перевагу має суто тваринницька спеціалізація з навантаженням на ріллю 2 ум. гол./га у зв'язку з відсутністю необхідності внесення мінеральних добрив та вищими обсягами виробництва більш цінної тваринницької продукції.

Таким чином, з погляду підвищення рівня використання агроресурсного потенціалу в т.ч. радіоактивно забруднених земель, які повертаються у виробництво, сівозмінний фактор дає змогу підвищити природний потенціал продуктивності 8-пільної сівозміни з 4,5 до 5,7 т к.од./га або на 21%, оптимізація водно-повітряного режиму до 6,2 т к.од./га або на 27%, застосування добрив – до 7,7 т к.од./га, або на 42%, а оптимізація усіх факторів – до 14,6 т к.од./га або у 3,2 раза.

Енергетичний потенціал ґрунту є важливим критерієм сталого функціонування агроєкосистем, який потрібно враховувати при реабілітації та відновленні продуктивності радіоактивно забруднених земель. Найвищий позитивний вплив на гумусний та енергетичний стан, а також показники родючості ґрунту забезпечує органічно-мінеральна система удобрення з використанням як гною, так і біомаси рослинних решток та сидератів. Тому, необхідно враховувати, що за альтернативної системи відновлення забруднених ґрунтів потребується підвищений контроль за фізико-хімічними параметрами ґрунтів. Ефективним заходом у цьому відношенні є застосування компенсуючого вапнування.

Агрокліматичні умови Полісся характеризуються здебільшого достатнім рівнем природного зволоження, однак рівень його використання рослинами обмежується високим ступенем вертикальної інфільтрації. Внаслідок інфільтрації опадів втрати нітратного азоту під просапними культурами можуть сягати до 70 кг/га, калію - 90, магнію - 25 і водорозчинного гумусу до 25 кг/га. У сівозмінах із багаторічними травами ці втрати знижуються майже удвічі. Тому науково обґрунтована сівозміна та застосування органо-мінеральної системи удобрення в зоні Полісся є основними засобами відновлення їх продукційного потенціалу, особливо на радіоактивно забруднених ґрунтах, які повертаються у виробниче використання.

Науковим підґрунтям запропонованих моделей виробничих систем різної спеціалізації було обрано варіанти довгострокового агротехнічного дослідження, закладеного в Інституті сільського господарства Полісся НААН, які відповідали рослинницькій, змішаній рослинницько-тваринницькій і вузькоспеціалізованій агроєкосистем (табл. 2.5).

У досліді визначали урожайність сільськогосподарських культур, зміну фізико-хімічних параметрів ґрунтів та вміст радіонуклідів. Такий підхід дає можливість обрати найбільш оптимальний варіант ведення господарської діяльності на радіоактивно

забруднених ґрунтах з урахуванням наявних екологічних, промислових та енергетичних ресурсів.

Таблиця 2.5.

Варіанти системи удобрення, які забезпечують запровадження моделей вузької спеціалізації виробництва в умовах Полісся (стаціонарний дослід Інституту сільського господарства Полісся НААН, 2010–2015 рр.)

Спеціалізація	Варіант досліду	Скорочення
1. Рослинницька	Контроль – (без добрив) Сидерація Мінеральні добрива - N ₆₈ P ₆₄ K ₈₆ Мінеральні добрива та сидерація Мінеральні добрива та вапнування	К Сд NPK NPK+Сд NPK+CaCO ₃
2. Змішана рослинницько-тваринницька	Гній 10 т/га або 1 ум. гол./га Гній 10 т/га та мінеральні добрива (NPK) Гній 10 т/га, NPK та сидерація	Гн Гн+NPK Гн+NPK+Сд
3. Тваринницька	Гній 20 т/га або 2 ум. гол./га	2 Гн

Досліджувані варіанти формують три основні галузеві моделі спеціалізації виробництва: 1. рослинницька – контроль (без добрив), сидерація, мінеральні добрива; 2. рослинницько-тваринницька – Гн + NPK; 3. тваринницька – 2 Гн. Отримані результати по урожайності в досліді різних систем відновлення продукційного потенціалу ґрунтів та сівозмін дають змогу кількісно встановити ефективність агроecosystem, що проектуються і відповідають різній спеціалізації аграрного виробництва в зоні Полісся в т.ч. на радіоактивно забруднених землях.

Серед варіантів, що моделюють рослинницьку спеціалізацію, найефективнішою є мінеральна система удобрення на фоні вапнування. Вона забезпечує додатково до контролю 25,1 ц к.од./га або зростання на 56,4%. Такий самий рівень продуктивності забезпечує органічна система удобрення, що притаманна суто тваринницькій спеціалізації із внесенням до 20 т/га сівозміни гною. Найефективнішою виявилася традиційна органо-мінеральна система удобрення, (Гн+ NPK+Сд), де додатково отримано 32,1 ц к.од/га , що більше

ніж на контролі на 72,1%, що відповідає рослинницько-тваринницькій спеціалізації

Моделі агроєкосистем на радіоактивно забруднених землях, які повертають в аграрне виробництво після їх реабілітації. Відповідно до результатів аналізу експериментальних багаторічних даних, у даних ґрунтово-кліматичних умовах можливо перейти до 4-пільної сівозміни, за рослинницької спеціалізації аграрного виробництва з використанням на добриво біомаси побічної продукції та сидератів у поєднанні з мінеральними добривами і вапнуванням, за рослинницько-тваринницької – використовувати традиційну орґано-мінеральну (Гн+NPK) і за суто тваринницької – орґанічну систему удобрення (Гн). Потрібно також встановити необхідність відновлення в таких умовах осушувально-зволожувальних систем з метою досягнення максимальної продуктивності ріллі.

Відповідно до цих результатів на інформативній базі дослідів здійснено опрацювання різних сценаріїв розвитку агроєкосистем на забруднених радіонуклідами землях, які повертаються в аграрне виробництво, з метою виявлення найбільш перспективних ресурсо- та енергозберігаючих, економічно ефективних та конкурентноздатних виробничих сільськогосподарських систем [30].

Модель № 1 "Сучасна практика (Контроль)". Варіант агротехнічного дослідів контроль (без добрив) – імітує поширену сучасну практику спеціалізації без тваринництва і добрив. При моделюванні умов прийнята зерно-картопляна сівозміна площею 1000 га з культур урожайністю пшениці озимої і картоплі відповідно 2,5 і 15 т/га.

Модель № 3 "Біоенергетична (2Гн)". Вирощування зеленої маси кукурудзи на площі 1000 тис. га з наступною її переробкою на біоенергію. Як і з нормою гною 20 т/га сівозмінної площі з біогумусом (нерозкладеним залишком після вилучення з біомаси біогазу) у ґрунт повертаються всі винесені з врожаєм

макро- і мікроелементи. Тому, у цій моделі врожайність кукурудзи приймається як середньо-багаторічна на варіанті органічної системи удобрення – 52 т/га.

Модель № 4 "Тваринництво 1 ум. гол. на га (Гн+НРК+Сд). У сівозміні площею 1000 га найбільш продуктивні культури, що забезпечують збалансовану кормову базу галузі молочного скотарства з врожайністю на фоні органо-мінеральної системи удобрення: пшениця озима – 4,4, кукурудза – 58, картопля – 32 і люпин – 36 т/га. Продуктивність тварин по молоку сягає 3,8 тис. кг на рік з переробкою відходів тваринництва на біоенергію.

Модель № 5 "Тваринництво 2 ум. гол. на га (2Гн)". Сценарій передбачає збільшення поголів'я тварин у два рази тобто 2 ум. гол. на 1 га і врожайність культур сівозміни, що відповідає середньобагаторічному рівню при органічній системі удобрення – 20 т/га гною: пшениця озима – 3,7, кукурудза МВС – 52, картопля – 27 і люпин – 37 т/га. Продуктивність тварин по молоку 3,8 тис. кг на рік з переробкою відходів на енергію.

Таким чином, варіанти стаціонарного агротехнічного дослідження дають змогу змодельовати велику кількість сценаріїв реалізації агроресурсного потенціалу дерново-підзолистих ґрунтів, в т.ч. забруднених радіонуклідами, починаючи від сучасної найпоширенішої виробничої рослинницької практики отримання товарної продукції рослинництва з використанням, переважно, природного ґрунтового-кліматичного потенціалу і завершуючи надзвичайно складними агроекосистемами зі змішаною та вузькою тваринницькою, спеціалізацією з переробкою продукції з метою досягнення максимальної продуктивності й економічної ефективності за рахунок створення замкнених циклів біогенних елементів у агроекосистемах.

На сучасному етапі розвитку АПК України залишається дискусійним питання щодо перспектив використання сільськогосподарських угідь гумідної зони, забруднених радіонуклідами зокрема осушуваних земель. З одного боку, існує думка, що ці території мають підлягати суцільній ренатуралізації, тобто

поверненню до природного стану, а з іншого, навпаки, доцільності відновлення повноцінного використання агроресурсного потенціалу меліорованих земель.

Саме для отримання відповіді на питання доцільності відтворення або будівництва в гумідній зоні меліоративних систем розглядається модель № 3 за товарної рослинницької спеціалізації без добрив. Урожайність пшениці озимої і картоплі приймається максимальна, отримана на контролі без добрив у найсприятливіші для цих культур роки, що імітує роботу осушувально-зволожувальної системи, відповідно 5 і 29 т/га з валовими зборами 8,9 і 2,5 тис. т. з площі 1000 га.

Із впровадженням системи державного стимулювання виробництва біоенергії, актуальним завданням є встановлення доцільності трансформації рослинної біомаси в енергетичні ресурси (модель № 3), зокрема із залученням в інфраструктуру біогазових установок (БГУ). З культур сівозміни стаціонарного досліду найбільшу кількість біомаси і відповідно сухої органічної речовини накопичує кукурудза на силос – від середньобагаторічних 34 т/га на контролі (без добрив) до 84 т/га на фоні органічної системи удобрення у найсприятливіший за погодними умовами рік.

Слід ураховувати, що з біогазом із рослинної біомаси вилучається лише вуглець, водень і кисень у складі метану і вуглекислого газу. Біогенні макро- і мікроелементи, винесені з ґрунту врожаєм, концентруються в залишку органічної біомаси після газогенерації – біогумусі. Його маса становить приблизно половину вихідної сировини (силосу) та за кількістю повернення в ґрунт біогенних елементів на одиницю площі. За ефективністю це органічне добриво можна прирівняти до подвійної норми гною (2Гн). Ефективність розвитку цього напрямку потрібно встановити як за звичайних умов вирощування з середньобагаторічною врожайністю за систематичного застосування 2Гн на гектар сівозмінної площі – 52 т/га (модель № 3).

Потрібно також розглянути сценарій припинення дії "зеленого тарифу" через 10-річний період, що передбачено відповідним законодавчим актом.

Моделі № 3, 4 ґрунтуються на варіантах досліду з органо-мінеральними і органічними системами удобрення, що моделюють змішану і суто тваринницьку спеціалізацію. Для об'єктивного порівняння цих моделей продуктивність тварин по молоку приймалася однаковою 3,8 тис. л на рік на корову. Структура стада – на кожні 100 голів припадає 35 нетелів і 80 телят.

Оскільки вихід органічних добрив залежно від кормової бази, кількості підстилки та інших факторів приймається 10 т на 1 ум. гол. ВРХ на рік, то норма гною 10 т/га в досліді моделює навантаження тваринами 100-150 ум. гол. на 100 га ріллі і впровадження рослинницько-тваринницької спеціалізації аграрного виробництва. Максимальна продуктивність майже всіх культур сівозміни досягається за сумісного застосування 10 т/га гною, мінеральних добрив і сидерації.

Створення відповідної поголів'ю кормової бази передбачає впровадження 4-пільної сівозміни з найбільш продуктивних культур: пшениці озимої, картоплі, кукурудзи і люпину (конюшини). У разі доповнення такої структури рослинництва і тваринництва переробними модулями і біоенергетичним комплексом з утилізацією всіх відходів на БГУ на виході із системи, залежно від продуктивності сівозміни, то можна отримувати для реалізації, крім картоплі і зерна, продукти переробки тваринництва: сир, вершки, м'ясо, а також значну кількість тепло- і електроенергії. Крім того, у замкнутий кругообіг з органічними добривами залучається більша частина винесених з урожаєм із ґрунту біогенних елементів, що, завдяки новоствореній інфраструктурі, дає змогу економити значні обсяги мінеральних добрив.

Загалом, щільність ВРХ 100-150 ум. гол. на 100 га імітує найбільш поширену галузеву структуру сільського господарства України наприкінці 80-х років минулого століття, яка визначалася плановою економікою. Усім

сільськогосподарським підприємствам доводили планові показники виробничої діяльності, зокрема чисельність сільськогосподарських тварин. Але вагомий недолік такої системи – відсутність точної оцінки і врахування наявного потенціалу продуктивності сільськогосподарських угідь, можливостей його збільшення за рахунок застосування агротехнічних і меліоративних заходів. У результаті в багатьох випадках чисельність поголів'я не відповідає обсягам виробництва рослинної біомаси, що супроводжувалося неефективним її використанням, зокрема нетоварної частини врожаю. Ця невідповідність усувається не шляхом формування тваринницької галузі за зональними нормативами, а врахуванням локального ґрунтового-кліматичного потенціалу, який встановлюється в багаторічних агротехнічних дослідках.

Таким чином, в умовах Полісся на дерново-підзолистих ґрунтах забруднених радіонуклідами в процесі їх реабілітації і наступного залучення у сільськогосподарське виробництво за суто рослинницької спеціалізації найбільші обсяги виробництва товарної продукції рослинництва забезпечують пшениця озима і картопля. На природному фоні родючості за усередненими урожайними даними можна отримувати на рівні 7,5 т бульб і 2,5 т зерна у 1 га сівозмінної площі 2-пільної зерно-картопляної сівозміни.

Вирощування кукурудзи на силос на фоні органічної системи удобрення з подальшою переробкою біомаси на енергетичній установці дає змогу генерувати на 1 га площі близько 25 тис. кВт-год тепло- і електроенергії, а оптимізація водно-повітряного режиму ґрунту за такої системи удобрення – більше 40 тис. кВт-год енергії. Створення і використання такої інфраструктури супроводжується формуванням замкнутих циклів макро- і мікроелементів і економією 110 і 180 кг д.р./га мінеральних добрив.

Інфраструктура з біоенергетичним комплексом, переробкою і зберіганням продукції, за впровадження 4-пільної сівозміни з кормовими культурами та за розвитку галузі тваринництва до рівня 100-150 ум. гол. ВРХ на 100 га ріллі на

фоні органо-мінеральної системи удобрення залежно від наявності осушувально-зволожувальної системи, дасть змогу одночасно отримувати з 1 га 7,5-11,4 т бульб картоплі, до 0,6 т зерна, 13-19 тис. кВт-год. енергії, 80 кг м'яса, 350 кг твердих сирів, більше 200 кг вершків. Економія мінеральних добрив становитиме 230-410 кг д.р./га. За приведення чисельності тварин у відповідність до обсягів виробництва основної і побічної рослинної продукції за органічної системи удобрення при регулюванні водно-повітряного режиму ґрунту можна щорічно з 1 га отримувати 10-15 тис кВт-год енергії 180-280 кг м'яса, 800-1100 кг сиру і 500-700 кг вершків.

РОЗДІЛ 3. КОНЦЕПЦІЯ ВІДРОДЖЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА РЕАБІЛІТОВАНИХ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ЗЕМЛЯХ

3.1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Концепція

В умовах світової та локальної продовольчої кризи, зумовленої як економічними, так і екологічними чинниками, зокрема зміною клімату, вкрай необхідним є відновлення повномасштабного агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях Українського Полісся, що є необхідною умовою повноцінної комплексної реабілітації регіону загалом. У силу різних причин, за понад 34 роки після аварії на ЧАЕС північні регіони України так і не відновили свого доаварійного виробничого потенціалу, в тому числі в аграрному секторі. На природокористування в Україні істотно впливає енергетична криза, перегляд нормативно-правової бази, зміна форм власності, екологізація діяльності тощо. Швидкі зміни клімату довершують перелік несприятливих умов, які ускладнюють повернення регіону до нормального життя. Тваринництво, особливо молочне, перебуває у занепаді, особливості місцевого рослинництва продиктовані, насамперед, вузькими економічними інтересами, спостерігається активізація зворотньої постантропогенної сукреції природних систем, інфраструктура так і не була відновлена, а соціальна сфера регіону потребує значних поліпшень. Внаслідок цього сільські населені пункти Полісся України поволі занепадають. Вивчення цих питань є фрагментованим, тому і державна політика з подолання даної проблематики є доволі непослідовною та, як наслідок, малорезультативною. Впродовж останнього часу спостерігається нераціональне використання державної та міжнародної технічної допомоги, що виражається або у неефективності її використання або в

надмірному дублюванні функцій (навіть на одному майданчику) при наявності суттєвих прогалин у загальнодержавній системі радіаційного захисту. Причина цього полягає у недостатньому координуванні проектів, що фінансуються з різних джерел. Багато міжнародних проектів не виконана або ще виконується із перевищенням початкових проектних термінів і кошторису. Одна з причин такого стану справ полягає у мотивації персоналу і менеджменту: закінчення певного проекту залишає людей без уже звичної роботи [51]. Фактично локальний виробничий соціум свідомо або несвідомо на рівні персональної мотивації зацікавлений у «заморожуванні» чи «розтягуванні» у часі поточної ситуації. Довготривала перспектива подальшого використання території на державному рівні не визначена. Законодавчо встановлені критерії і процедури звільнення радіоактивно забруднених територій від регуляторного контролю відсутні. Ефективність витрат на радіаційний захист населення в умовах як радіаційної аварії, так і ліквідації її наслідків у самому загальному вигляді регламентується базовими принципами радіаційної безпеки (принцип виправданості і принцип оптимізації), а саме:

- будь-який контрзахід повинен бути виправданим, тобто отримана користь (для суспільства та особи) від відвернутої цим контрзаходом дози повинна бути більша, ніж сумарний збиток (медичний, економічний, соціально-психологічний тощо) від втручання, пов'язаного з його проведенням (принцип виправданості);
- форма втручання (контрзахід або комбінація декількох контрзаходів), його масштаби та тривалість повинні вибиратися таким чином, щоб різниця між сумарною користю та сумарним збитком була не тільки додатною, але і максимальною (принцип оптимізації).

Дуже загальні економічні оцінки можуть дати уявлення щодо дотримання цих вимог при відродженні агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях.

Враховуючи міжнародні зобов'язання України щодо запровадження принципів збалансованого розвитку, необхідно забезпечити умови гармонійного поєднання обґрунтованого обмеження природокористування з нормативами збереження навколишнього природного середовища, екобезпеки. Така програма дій має бути розроблена на засадах системного узгодження діяльності всіх суб'єктів господарювання в межах певних таксонів територіального районування. Рівень таксонів формування програм співпраці залежить від характеристики процесів чи явищ (динаміки забруднення довкілля, змін ландшафтів тощо) та масштабу відповідних заходів. Водночас необхідно враховувати особливості взаємовпливу суміжних екосистем та/чи ландшафтів, наявні міжвідомчі перепони щодо узгодження дій на спільній методологічній базі. Назріла необхідність гармонійного поєднання спеціалізованих контрзаходів та сучасних тенденцій розвитку природногосподарського комплексу у нових економічних умовах в єдиній системі на базі ландшафтно-екологічного підходу. Усе наведене вище потягує розроблення концепції відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях з метою розвитку ефективного та конкурентноспроможного аграрного сектору економіки регіону Українського Полісся.

Розвиток аграрного виробництва на забруднених радіонуклідами територіях здійснюється на основі науково обґрунтованої стратегії та рекомендацій, спрямованих на мінімізацію колективних доз опромінення населення України. Довгостроковим завданням є комплексна реабілітація постраждалого регіону, відродження традиційних для нього сільськогосподарських культур, оптимізацію ведення сільського господарства з урахуванням відновлення природної структури ландшафтів та забезпечення біорізноманіття екосистем, а також кліматичних змін.

В умовах кліматичних змін та продовольчої кризи дотримання передбачених наукою вимог можливо лише при дотриманні принципів

пріоритетів зменшення дози додаткового опромінення, якій можна запобігти завдяки реалізації системи контрзаходів з урахуванням вартості попередженої дози. Практичний досвід, набутий працівниками різних установ та організацій і науковцями, може забезпечити реалізацію системи заходів із комплексного відродження радіоактивно забруднених територій Українського Полісся та агропромислового виробництва як пріоритетної галузі економіки регіону. Інститут агроекології і природокористування НААН є провідної науково-дослідною установою з питань визначення засад державної і науково-технічної політики в галузі агроекології, радіології, раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища. Підготовка Концепції обумовлена змінами, що сталися за минулий період в радіоекологічному та соціально-економічному стані забруднених радіонуклідами територій. Нова Концепція враховує отримані за минулі роки результати і висновки наукових та прикладних досліджень.

3.2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання

Розроблення Концепції обумовлено:

- незадовільним радіоекологічним станом сільськогосподарського виробництва на радіаційно забрудненій території Українського Полісся;
- необхідністю відродження традиційних для Полісся України галузей аграрного виробництва (льонарство, хмелярство, вівчарство, конярство, бджільництво тощо);
- застарілістю існуючих і відсутністю сучасних технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на радіаційно забрудненій території Українського Полісся, особливо в радіаційно критичних населених пунктах;

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів сфери виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на радіаційно забрудненій території Українського Полісся;
- дефіцитом фінансових ресурсів та обмеженістю інвестицій, необхідних для науково обґрунтованого проведення контрзаходів та розвитку сільськогосподарського виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- існуванням об'єктивних обмежень для розвитку інвестиційного клімату в сільськогосподарському виробництві на радіаційно забрудненій території Українського Полісся.

Відповідно, метою Концепції є відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях, покращання забезпечення населення радіаційно безпечною сільськогосподарською продукцією, що сприятиме поліпшенню стану здоров'я населення, соціально-економічної та екологічної ситуації на цій території, її відновленню та раціональному використанню, відродження радіаційно забруднених сільських територій та земель, отримання екологічно чистої сільськогосподарської продукції, забезпечення зайнятості сільського населення, поліпшення радіологічного захисту населення та екологічне відновлення територій, що зазнали радіоактивного забруднення, створення умов для їх відродження та комплексного соціально-економічного розвитку.

3.3. Сучасний стан сільськогосподарської та лісівничої діяльності на радіоактивно забруднених землях Українського Полісся

До пріоритетних заходів щодо ведення сільськогосподарського виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення, належать:

- організаційні (інвентаризація угідь за типом ґрунту та щільністю його забруднення, зміна цільового використання землі, зміна спеціалізації господарства тощо);
- зоотехнічні (застосування кормових домішок та відгодівля тварин радіологічно безпечними кормами);
- агротехнічні (підбір культур та сортів, поверхневе та докорінне поліпшення луків і пасовищ тощо);
- агрохімічні (внесення підвищених доз мінеральних добрив, вапнування тощо);
- агромеліоративні (осушення перезволожених ґрунтів);

Територія Українського Полісся, забруднена радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС, достатньо забезпечена трудовими ресурсами, однак має високий рівень безробіття. Забезпечення сільського населення України радіаційно безпечними харчовими продуктами є для Українського Полісся однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої є необхідним для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення тому, що саме спосіб ведення сільськогосподарського виробництва сьогодні визначає ступінь радіаційної безпеки населення.

Концепція відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях (далі – Концепція) спрямована на розвиток сільськогосподарського виробництва, відродження традиційних для Полісся України галузей сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забрудненій території, поліпшення стану довкілля, реалізацію державної політики щодо гарантованого забезпечення населення, яке проживає на цій території, якісними, радіаційно безпечними харчовими продуктами відповідно до статей 16 і 50 Конституції України, створення нових робочих місць, розвиток продуктивних сил і відновлення виробничої та соціальної інфраструктури, і, в кінцевому рахунку, на комплексну реабілітацію регіону

Лісогосподарська діяльність та відновлення лісових екосистем.

Ліси є чи не найбільш критичними в радіоекологічному аспекті екосистем на Поліссі. Наступними є перезволожені землі, торфoviща та землі з легким за механічним складом ґрунтами. Нині радіаційна ситуація в радіоактивно забруднених лісових екосистемах є стабільною і прогнозованою. З метою ефективного використання, за умов дотримання основних принципів радіаційної безпеки для населення, лісові землі розділено на такі категорії: I - радіаційно безпечні; II - радіаційно критичні; III - радіаційно небезпечні. Критеріями для виділення згаданих категорій радіоактивно забруднених земель лісового фонду є багаторічні дані спостереження радіаційної ситуації в лісах (показники щільності забруднення радіонуклідами), багаторічні результати радіаційного контролю продуктів харчування лісового походження, деревної продукції та їх повна відповідність діючим гігієнічним нормативам питомої активності радіонуклідів.

Лісогосподарська продукція, яка виробляється на лісових землях першої категорії, без виключення відповідає чинним державним гігієнічним нормативам питомої активності радіонуклідів. На лісових землях другої категорії виробництво «чистої» продукції можливе за умови попереднього радіаційного контролю сировини і вихідного контролю готової продукції. На лісових землях третьої категорії лісогосподарська діяльність і виробництво продукції заборонені. Тут дозволено виконання невідкладних лісозахисних робіт та гасіння лісових пожеж за умов контролю тривалості робочого часу та доз опромінення працівників.

Лісова галузь регіону нині потерпає не лише від радіоактивного забруднення, але й від недофінансування, непослідовної політики в газузі та змін клімату і їх наслідків, що призвели до істотного зменшення території природно-кліматичної зони Полісся та пов'язаних з цим проблем. Нині лісове

господарство потребує застосування інноваційних технологій та комплексного підходу для відновлення та збереження лісових масивів.

3.4. Шляхи розв'язання проблеми

Одним із варіантів розв'язання проблеми є розроблення декількох загальнодержавних і/чи регіональних програм, спрямованих на:

- перспективний розвиток радіоактивно забруднених земель;
- комплексне відродження радіоактивно забруднених земель;
- ведення аграрного виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених територіях.

Однак цей шлях має низку недоліків:

- відсутність комплексного розв'язання проблеми з відродження територій;
- розпорошення фінансових ресурсів;
- розпорошення управління.

Тому доцільнішим є розроблення стратегії та програми відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях щонайменше на десятиліття, які передбачали б комплексні зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, концентрацію фінансування у межах одного програмного документа та ефективне їх використання, комплексний підхід у розв'язанні зазначеної проблеми.

Для цього необхідно вирішити комплекс завдань щодо припинення та попередження виробництва радіоактивно забрудненої сільськогосподарської продукції, забезпечення її відповідності державним гігієнічним нормативам ДР-2006; підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва за рахунок впровадження протирадіаційних заходів, удосконалення технологій виробництва та переробки радіоактивно забрудненої продукції, контролю якості виробленої продукції; удосконалення нормативно-правової бази в цій сфері,

впровадження механізму стимулювання виробництва радіологічно безпечної харчової продукції, у т. ч. за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування сільськогосподарського виробництва.

Концепція передбачає здійснення аналізу стану сільських територій та радіоекологічного стану земель на регіональному та локальному рівнях (області, району, територіальній громаді, населеного пункту чи господарства) з використанням методів математичного моделювання, картування із застосуванням ГІС-технологій тощо з метою економії фінансових та людських ресурсів для отримання даних шляхом проведення натурних вимірювань. Це дасть змогу здійснювати визначення і прогнозування ступеня радіаційного забруднення земель сільськогосподарського та лісогосподарського призначення і їх придатності для певних напрямів використання.

Також Концепція передбачає розроблення і затвердження на рівні постанови Кабінету Міністрів України методики оцінки і моніторингу ефективності заходів, що направлені на відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях. А також розроблення і затвердження всебічної довготривалої державної програми робіт з визначенням необхідної кількості спеціалістів і з гарантіями державного і недержавного фінансування. Така публічна державна програма дасть можливість різним категоріям працівників свідомо планувати свою діяльність і професійне майбутнє. Необхідно розробити і запропонувати механізми, які б заохочували вчасне і повне виконання робіт і проектів.

Необхідним є здійснення організації землеустрою з урахуванням ступеня радіаційного забруднення, даних геокадастру, типу рослинного покриву тощо. Необхідним також є відродження крупнотоварного сільськогосподарського виробництва на приватній основі, створення сприятливих умов для ведення фермерського господарства, а також особистих селянських господарств.

3.5. План дій і структура Концепції

План дій і структура Концепції включає:

- картографічне та модельне визначення наявного агроекологічного та радіоекологічного стану територій;
- проектування оптимальної спеціалізації регіону, господарства тощо;
- удосконалення інфраструктури і логістики;
- розробку пропозицій щодо заходів із формування потрібних фінансових, кадрових і матеріальних ресурсів.

Оптимальним шляхом розв'язання проблеми у сфері відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях є розроблення стратегії та програми відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях щонайменше на десятиліття.

Вирішення завдань такої програми повинно здійснюватися шляхом виконання комплексу заходів за такими напрямками:

- відновлення адресної точкової та регіональної реалізації протирадіаційних заходів у сільськогосподарському виробництві;
- відродження товарного сільськогосподарського виробництва в регіоні Українського Полісся;
- створення соціально-економічної інфраструктури для реабілітації та розвитку сільського господарства регіону;
- реабілітація та диференційоване повернення вилучених земель у господарське використання (проведення пошукових робіт, виготовлення технічної документації, реабілітаційні заходи тощо);
- відновлення системи радіаційного контролю у сфері сільськогосподарського виробництва;
- розроблення стратегії та структури аграрного виробництва

- (співвідношення ріллі, рослинництва, пасовищ, тваринництва, виробництва біопалива, енергетичних культур, спеціалізація господарств, визначення рівня родючості ґрунту);
- розробка стратегії по кожній території з урахуванням зонування на основі моніторингових та прогнозних даних;
 - розробка місцевих програм;
 - відновлення крупнотоварних сільськогосподарських підприємств, надання преференцій для розвитку фермерських господарств, особистих селянських господарств;
 - урахування соціальних аспектів (міграція, пільгові кредити, інфраструктура, соціальні гарантії, будівництво і надання житла, якісні медичні послуги з додатковим дозовим обстеженням тощо);
 - відновлення радіологічної служби та її оснащення сучасними приладами, методами досліджень;
 - масштабне перспективне планування регіону з урахуванням екологічних, економічних, соціальних особливостей із залученням новітніх технологій, іноземного досвіду та інвестицій.

Науково-технічне забезпечення. Концепція призначена для найбільш постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії регіонів (Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська та Чернігівська області), де вміст радіонуклідів у сільськогосподарській продукції перевищує державні гігієнічні нормативи або наближається до них. Впровадження заходів відродження агропромислового виробництва на реабілітованих радіоактивно забруднених землях передбачається в галузях рослинництва, тваринництва і лісівництва.

Концепція передбачає наукове обґрунтування і супровід напрямів аграрного виробництва та реалізованих заходів, а саме: заліснення земель, вапнування ґрунтів, залуження земель, вибір спеціалізації, удосконалення структури угідь, вибір культур і сортів, обґрунтування технологічної карти

тощо. Необхідно водночас ураховувати значний відсоток сільськогосподарських угідь, які вже було залужено (перелоги) чи залісено природним шляхом (самосів) внаслідок тривалого їх невикористання.

Заходи в галузі рослинництва:

- відновлення системного комплексного науково обґрунтованого радіоекологічного моніторингу на постраждалій території;
- визначення придатності забруднених радіонуклідами сільськогосподарських угідь до можливості вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції і шляхів та обсягів відновлення земель;
- внесення підвищених доз мінеральних добрив та хімічних меліорантів;
- проведення залуження та перезалуження;
- меліорація ґрунту (регулювання водного режиму, повернення меліоративних систем до функціонального стану та їх будівництво у місцях, де вони потрібні);
- створення чи відновлення кормовиробництва в реформованих господарствах;
- розширення використання біологічних засобів захисту рослин;
- розробити стратегію біологізації аграрного виробництва на забруднених землях, а саме використання біопрепаратів та органічного виробництва, вивчивши механізм синергетичної дії підвищених норм радіації, норм мінеральних добрив та пестицидів, розробка і впровадження екологічно узгоджених технологій;
- відродження традиційних для Полісся України галузей аграрного виробництва (хмелярство, льонарство тощо);
- стимулювання та заохочення проведення наукових досліджень з метою розроблення технологій з отримання екологічно безпечної продукції, в т.ч. вивчення на радіологічно забрудненій території дії біопрепаратів і нових

видів органо-мінеральних добрив, застосування яких значно зменшить перехід радіонуклідів у рослинну продукцію;

- державна фінансова підтримка (преференції, дотації тощо) та залучення інвестицій з метою розвитку матеріально-технічної бази (придбання якісного насінневого та садивного матеріалів, сільськогосподарської техніки, використання інноваційних технологій).

Заходи в галузі тваринництва:

- відродження традиційних для Полісся України галузей сільськогосподарського виробництва (вівчарство, конярство, бджільництво);
- розвиток м'ясного скотарства, впровадження систем утримання і годівлі великої рогатої худоби, адаптованих до умов радіоактивного забруднення;
- розвиток кормовиробництва та використання комбікормів з домішками;
- організація виробництва комбікормів та радіосорбуючих кормових домішок;
- застосування нових харчових домішок і сорбентів та їх комбінації для зменшення переходу радіонуклідів у продукцію;
- створення спеціалізованих господарств для заключної відгодівлі тварин радіаційно чистими кормами.

Заходи в галузі лісівництва:

- збереження і відтворення лісів, що постраждали внаслідок змін клімату та антропогенної діяльності;
- залісення малопродуктивних, перезволожених земель та інших територій, які належать до радіологічно критичних та не можуть бути використані для отримання радіаційно безпечної продукції;
- радіологічно критичними видами лісової продукції є харчові ресурси лісу (дикорослі гриби і ягоди), лікарсько-технічна сировина, паливна деревина, що зумовлює забезпечення постійного радіаційного контролю згаданих

видів продукції і сировини, які отримуються на лісових землях другої та третьої категорій забруднення;

- землі, виведені з господарського обігу внаслідок інтенсивного радіоактивного забруднення (понад 555 кБк/м²), малопродуктивні сільськогосподарські землі, торфовища і перезволожені землі підлягають суцільному залісенню [18];
- проведення періодичного радіаційного моніторингу із детальним картуванням;
- проведення наукових досліджень з вивчення кліматичних та інших чинників, які впливають на стан лісових екосистем регіону.

Відродження товарного сільськогосподарського виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, включає ряд заходів у галузях рослинництва та тваринництва. У результаті здійснення цих заходів суттєво зменшиться надходження радіонуклідів у сільськогосподарську та лісову продукцію. Здійснення зазначених заходів вирішить низку соціальних та економічних проблем, сприятиме підвищенню рівня життя місцевого населення, особливо сільського, зниженню рівня безробіття, посиленню соціального захисту місцевих мешканців, поліпшенню умов праці.

Створення соціально-економічної інфраструктури для реабілітації та розвитку територій включає:

- забезпечення виробництва гарантовано радіологічно безпечної аграрної продукції харчування;
- відпрацювання організаційно-економічного і цінового механізму підвищення виробництва радіологічно безпечної продукції, особливо молока та яловичини;
- створення потужностей для переробки радіоактивно забрудненої харчової сировини;

- залучення інвестицій, в т.ч. закордонних, для розвитку місцевих територіальних громад;
- державне стимулювання розвитку медичних послуг у регіоні та забезпечення необхідного їх рівня;
- відновлення системи радіаційного захисту дітей.

Здійснення зазначених заходів дозволить більш продуктивно використовувати землі сільськогосподарського призначення, які були забруднені внаслідок аварії на ЧАЕС, створивши тим самим передумови для комплексної реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечить соціальний та радіаційний захист і збереження здоров'я населення, насамперед дітей. Повернення вилучених земель у господарське використання передбачає проведення пошукових робіт, виготовлення технічної документації та впровадження реабілітаційних заходів.

Удосконалення системи радіаційного контролю у сфері аграрного виробництва передбачає:

- оновлення матеріально-технічної бази;
- розвиток нормативно-методичної бази, а також створення відповідного програмного документу обов'язкової дії, схваленого Верховною Радою;
- відновлення та оптимізацію структури радіаційного контролю;
- комплексний аналіз стану радіоактивного забруднення та класифікацію земель сільськогосподарського призначення за нормованими даними.

Зазначені заходи забезпечать підвищення рівня та ефективності радіаційного контролю якості сільськогосподарської продукції.

Науково-технічне забезпечення передбачає:

- розробку регіональних програм адресної реабілітації радіаційно-забруднених територій, контроль їх виконання та оцінку їх ефективності;
- розробку поточних рекомендацій з ведення аграрного виробництва та

- наукове еколого-економічне обґрунтування обсягів необхідних заходів;
- розробку методології та здійснення контролю за ефективністю протирадіаційних заходів та програми в цілому;
 - постійний комплексний моніторинг радіаційного стану у сфері аграрного виробництва;
 - розроблення прогнозів радіаційної ситуації на різних рівнях та відповідних стратегій ведення аграрного виробництва;
 - розробку нових методів зниження рівня радіаційного забруднення сільськогосподарської продукції;
 - розвиток та оновлення матеріально-технічної бази наукових установ, що працюють у галузі сільськогосподарської радіології;
 - наукове забезпечення системи інформування державних органів та громадськості.

Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості. З метою покращання соціально-психологічного стану населення, сприяння розвитку системи екологічної освіти, підготовки і перепідготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості населення та підвищення рівня професійної культури спеціалістів агропромислових підприємств передбачено:

- створення системи оповіщення населення про радіаційний стан на забруднених територіях;
- розроблення і публікація рекомендацій, інформаційних листів та пам'яток для населення з питань ведення сільськогосподарського виробництва та переробки сировини на радіоактивно забруднених територіях;
- підготовка і перепідготовка фахівців сфери агропромислового виробництва та лабораторій системи радіаційного контролю;
- залучення громадських організацій та провідних наукових установ до участі у реалізації заходів, передбачених Концепцією;

- грантова підтримка заходів еколого-радіологічної спрямованості;
- підтримка природоохоронних акцій щодо радіаційного захисту населення на державному та місцевому рівнях.

3.6. Очікувані результати та визначення їх ефективності

Основний еколого-соціально-економічний ефект від реалізації Концепції полягатиме у: впровадженні нових досягнень у землеробстві, в т.ч. екологічному; відродженні агропромислового виробництва та закономірному загальному економічному ефекті; відновленні повноцінного соціального захисту місцевого населення; поліпшенні рівня життя людей через створення сучасної інфраструктури і додаткових робочих місць.

У соціальній сфері:

- забезпечення своєчасного та якісного медичного обстеження дорослого та дитячого місцевого населення;
- полегшення вирішення житлового питання частини громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- забезпечення повноцінних медичних послуг у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах.

У сфері протирадіаційного захисту населення:

- реалізація необхідних протирадіаційних заходів на забруднених сільськогосподарських територіях та у лісах;
- контроль рівня радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів, лікарських рослин;
- удосконалення системи радіаційного моніторингу, забезпечення оновлення її нормативно-методичної та матеріально-технічної бази;
- здійснення радіаційного (у т. ч. дозиметричного) моніторингу в сільських населених пунктах;

- організація безпечного ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях;
- зменшення індивідуальної та колективної дози опромінення населення;
- підготовка фахівців – радіологів.

У сфері сільськогосподарського виробництва:

- відродження агропромислового виробництва;
- відродження традиційних для Полісся України галузей рослинництва і тваринництва;
- підвищення його ефективності за рахунок впровадження комплексу відповідних заходів та передових технологій;
- впровадження і удосконалення технологій переробки радіоактивно забрудненої сировини, контроль за її якістю;
- удосконалення системи радіологічного контролю аграрної продукції на всіх етапах її виробництва та переробки;
- створення системи науково-технічного забезпечення і супроводу заходів із виробництва радіологічно безпечної аграрної продукції, інформаційно-аналітичних систем оцінки та прогнозу радіаційної ситуації у сільськогосподарському виробництві та підтримки прийняття відповідних управлінських рішень.

В економічній сфері:

- здійснення економічної реабілітації та забезпечення розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення;
- відновлення та створення підприємств із виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
- відновлення інфраструктури у населених пунктах: логістика, газопостачання, водопостачання, та ін.;
- скорочення безробіття завдяки створенню додаткових робочих місць.

У науково-освітній сфері:

- розвиток природоохоронного напрямку досліджень за рахунок стимулювання діяльності природоохоронних об'єктів на радіоактивно забрудненій території;
- розширення та підвищення рівня наукових досліджень;
- модернізація устаткування профільних науково-дослідних установ;
- створення нових робочих місць.

ВИСНОВКИ

1. Аналіз сучасних особливостей виносу радіонуклідів з агроландшафтів різних типів засвідчив, що факторами, які обумовлюють об'єми виносу радіонуклідів з агроландшафтів, є ландшафтні характеристики екосистеми, рівні радіонуклідного забруднення, фізико-хімічні та механічні властивості ґрунтів, ступінь зволоженості, особливості рослинного ценозу, ступінь поліпшення угідь (для сіножатей та пасовищ) та інтенсивність їх використання, а також об'єм заготівлі певного виду (або всіх сумарно) продукції (для лісових екосистем). Загалом масштаби винесення радіонуклідів із продукцією в регіонах можна приблизно оцінити за структурою землекористування, урахувавши ґрунтово-кліматичні умови та якість господарювання (рівень удобрення, хімічної меліорації тощо).

2. Розроблено класифікацію ландшафтів за виносом радіонуклідів із продукцією. Найбільш радіологічно небезпечними, в цьому сенсі, є перезволожені луки і пасовища, лісові масиви, а також агроекосистеми на органогенних ґрунтах. Саме ці землі, в силу специфіки ведення сільського господарства Українського Полісся, побуту та ряду причин соціального характеру, широко експлуатуються місцевим населенням та формують основну частку дози внутрішнього опромінення населення.

3. Встановлено, що типовий агроландшафт регіону характеризується мозаїчним поширенням полів серед деревної рослинності, диференційованим вирощуванням сільськогосподарських культур. Він може бути умовно поділений на субландшапти: польовий, лукопасовищний і садовий. Однак доцільно розглядати агроландшафт як єдине ціле, тобто систему природних

екосистем та агроекосистем, які перебувають у взаємозв'язку і впливають одна на одну.

4. Встановлено, що спільними для всіх критичних екосистем агроландшафтів Українського Полісся є істотний вплив характеристик ґрунтів (тип ґрунту, кислотність ґрунтового розчину, вміст гумусу тощо) та фітоценозів (породний/видовий та сортовий склад, вік, фаза розвитку культури тощо). Для лісових екосистем істотний вплив мають гриби та лишайники, для лукопасовищних – характеристики дернини, вид та інтенсивність використання. Окремо слід виділити садові екосистеми, оскільки вони, на відміну від лісових насаджень, передбачають застосування агроприйомів та систематичне винесення радіонуклідів з урожаєм.

5. Розроблено зонування території Українського Полісся відповідно до класифікації агроландшафтів за виносом радіонуклідів із продукцією, що може бути використано підприємствами агропромислового комплексу та органами місцевого управління радіоактивно забруднених регіонів для прийняття рішень, а також науковцями у подальших дослідженнях.

6. Визначено та проаналізовано коефіцієнти накопичення та переходу радіонуклідів у сільськогосподарську та лісову продукцію у забруднених регіонах Українського Полісся залежно від типу екосистем, ґрунтових та лісорослинних (у випадку лісових масивів) умов. Найбільш здатними до накопичення радіонуклідів у різних фазах розвитку є квасоля, кукурудза, жито, пшениця; більш стійкі – льон, конюшина, люцерна, рис, томати.

7. Встановлено, що на торфових ґрунтах коефіцієнти переходу ^{137}Cs з ґрунту в трав'яну рослинність внаслідок низького вмісту глинистих мінералів становлять $(40-65) \cdot 10^{-3}$ (Бк/кг)/(Бк/м²), що значно вище (у 20 і більше разів) порівняно з мінеральними ґрунтами. Найвищі коефіцієнти переходу ^{137}Cs у рослинність $(120-130) \cdot 10^{-3}$ (Бк/кг)/(Бк/м²) зафіксовано на цілинному дерново-підзолистому оглеєному та торфовому низинному ґрунтах природних

екосистем. Вміст ^{137}Cs в біомасі трав обумовлено переважно їх ботанічним складом і типом ґрунту. Відмінності коефіцієнта переходу ^{137}Cs у різні види трав становлять 2–8 разів. Серед компонентів лісового біогеоценозу найвищим накопиченням ^{137}Cs характеризуються гриби (25,1–296,1 кБк/кг) та лишайники (32,3–44,1 кБк/кг).

8. Аналіз тенденцій формування радіологічної ситуації регіонів Українського Полісся свідчить, що у віддалений після аварії на ЧАЕС період все гостріше постає питання забруднення продукції сільського господарства ^{90}Sr , і без здійснення системи спеціальних контрзаходів на забруднених радіонуклідами землях ще впродовж багатьох десятиліть зберігатиметься загроза отримання сільськогосподарської продукції, яка не буде придатною для безпечного споживання населенням. Однак за умови проведення рекомендованих агрозаходів відновлення ефективного аграрного виробництва можливе практично на всій території регіону.

9. Розроблено математичну модель міграції радіонуклідів у основних агроландшафтах Українського Полісся з урахуванням польових, лісових, лукопасовищних та садових екосистем та апроксимовано її системою лінійних диференціальних рівнянь першого рівня зі сталими коефіцієнтами. Основними відмінностями створеної моделі порівняно з уже існуючими є: використання актуальних показників переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини, урахування антропогенного втручання в агроекосистеми, зокрема впровадження протирадіаційних заходів (поліпшення луків і пасовищ, полив, обробіток ґрунту, внесення добрив), урахування садових екосистем.

10. Порівняння результатів моделювання лісового блоку моделі зі схожими моделями інших авторів показало високий рівень співпадіння. Характерно високими є показники для компартментів форми знаходження радіонукліду в ґрунті – 85 та 81% для фіксованої та лабільної форми ^{137}Cs відповідно. Для глибоких шарів ґрунту відсоток співпадіння найнижчий (60%).

Такі результати пояснюються низьким ступенем впливу людини на екосистему і, відповідно, вищою, порівняно з польовими чи лукопасовищними екосистемами, точністю моделювання. Верифікація моделі шляхом обчислення низки статистичних показників показала високу точність прогнозів та відсутність упередженості в оцінюванні, а прогнозовані і реальні ряди є некорельованими. Побудовані моделі мають достатньо динамічних властивостей для поглинання варіації реальних рядів і можуть забезпечити менші систематичні коливання, ніж коливання реальних рядів.

11. Тенденції формування радіоекологічної ситуації досліджуваного регіону свідчать, що у віддалений після аварії на ЧАЕС період все гостріше постає питання забруднення продукції сільського господарства ^{90}Sr , і без здійснення системи спеціальних контрзаходів на забруднених радіонуклідами землях доволі довго зберігатиметься загроза отримання сільськогосподарської продукції, яка не буде придатною для безпечного споживання населенням. Однак за умови проведення рекомендованих агрозаходів відновлення ефективного аграрного виробництва можливе практично на всій території регіону.

12. Зважаючи на особливості сучасної радіоекологічної та соціально-економічної ситуації на території Українського Полісся, при проведенні радіаційного моніторингу слід приділяти особливу увагу особистим підсобним господарствам населення і дрібнотоварним фермерським господарствам. Саме вони на сьогодні є основними виробниками окремих видів сільськогосподарської продукції, які належить до критичної з погляду чинних гігієнічних нормативів ДР-2006.

13. За результатами власних досліджень із використанням основних принципів системного моделювання та основних принципів збалансованого розвитку радіоактивно забруднених територій розроблені наукові основи реабілітації радіаційно забруднених агроландшафтів, представлена концепція

відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених землях та створені «Рекомендації з реабілітації радіоактивно забруднених земель і відродження агропромислового виробництва на радіоактивно забруднених територіях», «Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії», «Рекомендації зі зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів» подана заявка на патент «Спосіб радіоекологічного районування агроландшафтів» (заявка № u 2020 06611).

Список використаних джерел

1. Василенков С.В. Технологии и технические решения по реабилитации радиоактивно загрязненных цезием территорий. Автореф. дис. на соискание ученой степени доктора техн. наук. М., 2017. 51 с.
2. Ведення сільськогосподарського виробництва на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, у віддалений період / Методичні рекомендації / За заг. ред. акад. УААН Б.С. Прістера. – К.: Атіка – 2007. – 196 с.
3. Гегамян Г.В. О поведении радиоизотопов стронция и цезия в модельных биогеоценозах / Г.В. Гегамян // Экология. – 1974. – №6. – С. 90–95.
4. Георгієвський В.Б. Екологічні та дозові моделі при радіаційних аваріях / В.Б. Георгієвський. – К.: Наукова думка. – 1994. – 235 с.
5. Гірій В.А. «ЕКОМОДЕЛЬ»: динамічна модель для радіоекологічної ситуації / В.А. Гірій, В.Р. Заїтов, В.А. Онищук, І.І. Ясковець // Агроєкологія і біотехнологія. – 1999. – Вип. 3. – С. 25–34.
6. Гірій В.А. ЕКОМОДЕЛЬ: динамічна модель для оцінки та прогнозування радіоекологічної ситуації. / [В.А. Гірій, І.І. Ясковець, В.Р. Заїтов та ін.] // “Наука. Чорнобиль–97”: Збірка доповідей науково–практичної конференції 11–12 лютого 1998 р., м. Київ. МНС України, УРУЦ. К. – 1998. – С. 198–205.
7. Грицюк Н.Р. Поведінка ^{137}Cs в природних та напівприродних агроландшафтах Полісся та їх класифікація за ступенем радіоекологічної небезпеки: Автореф. дис. канд. б. н. / Н.Р. Грицюк. – К НУ ім. Шевченка – К. – 2003. – 18 с.
8. Гудков І.М. Сільськогосподарська радіобіологія / І.М. Гудков, М.М. Віннічук – Житомир: ДАУ, 2003. – 472 с.

9. Ковальчук В.М. Математичне моделювання міграції ^{137}Cs у лісових екосистемах Українського Полісся / [В.М. Ковальчук, В.П. Краснов, В.Г. Левицький та ін.] // Бюлетень екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. – 2002 – № 2 (20). – С. 59–70.
10. Краснов В.П. Накопичення ^{137}Cs головними лісоутворювальними деревними породами Центрального Полісся / В.П. Краснов, В.М. Турко, С.П. Ірклієнко, І.Д. Іванюк // Лісівництво і агролісомеліорація. – 1999. – вип. 95. – С. 9–15.
11. Краснов В.П. Прикладна радіоекологія лісу / [Краснов В.П., Орлов О.О., Бузун В.О. та ін.]: під ред. д. с.-г. н. проф. В.П. Краснова. – Монографія. – Житомир: “Полісся”, 2007. – 680 с.
12. Краснов В.П. Радиоекологія сьедобных макромицетов / В.П. Краснов, А.А. Орлов, Т.В. Курбет – Житомир: Изд-во “Волынь”, ЧП “Рута”, 2006. – 220 с.
13. Кучма М.Д. Накопичення радіонуклідів рослинами родини селерових / М.Д. Кучма, Г.М. Якименко, Л.А. Райчук // Biodiversity after the Chernobyl accident. Part 1. – Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. — P. 160–163.
14. Ландін В.П. Особливості виносу ^{137}Cs зерновими та зернобобовими культурами в умовах Житомирського Полісся / В.П. Ландін, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, В.П. Ткачук, В.В. Гуреля // Вісник аграрної науки. – 2017. – №12. – С. 58–62.
15. Ландін В.П. Особливості вирощування картоплі сортів різної стиглості на радіоактивно забруднених територіях Житомирського Полісся / В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали

- Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6–7 липня 2017 р.). – К.: ДІА, 2017. – С. 102–106.
16. Ландін В.П. Перерозподіл радіонуклідів у елементах агроландшафтів різних типів полісся України / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук // VinSmartEco / За науковою редакцією Мудрака О.В. // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 2019.– С. 228–290.
 17. Ландін В.П. Подолання наслідків чорнобильської катастрофи в агросфері України / Ландін В.П., Чоботько Г.М., Кучма М.Д., Райчук Л.А. // Агроекологічний журнал – 2017. – № 2. – С. 67–75.
 18. Ландін В.П., Проневич В.А., Коніщук В.В., Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Стадник А.П. Радіоекологічні аспекти використання торфоболотних ґрунтів / Агроекологічний журнал – 2018. – № 3. – С. 12–20.
 19. Ландін В.П., Чоботько Г.М., Тараріко М.Ю., Райчук Л.А., Швиденко І.К. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся: монографія. Київ: Аграрна наука, 2018. 208 с.
 20. Методичні рекомендації з ведення овочівництва на радіоактивно забруднених територіях Українського Полісся у віддалений період після Чорнобильської аварії / [В.П. Ландін, І.К. Швиденко, Л.А. Райчук, Г.П. Паньковська, В.Д. Виноградська, Г.М. Якименко]. – К., 2017. – 35 с.
 21. Методичні рекомендації щодо заходів з реабілітації критичних екосистем радіоактивно забруднених регіонів Українського Полісся / [В.П. Ландін, В.А. Проневич, М.Д. Кучма, Г.М. Чоботько та ін.]. – К., 2015. – 30 с.
 22. Мусич О.Г. Акумуляція ^{137}Cs та ^{90}Sr у рослинах унаслідок техногенної катастрофи на ЧАЕС / О.Г. Мусич, В.П. Ландін, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал – 2019. – № 1. – С. 124–130. DOI: <https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163297>

23. Орлов О.О. Порівняльна оцінка ролі різних компонентів лісової екосистеми лишайникового бору у розподілі сумарної активності ^{137}Cs / [О.О. Орлов, С.П. Ірклієнко, О.Л. Прищепа та ін.] // Проблеми екології лісу та лісокористування на Поліссі України. —Вип. 2(8). —Житомир: Волинь, 2001. — С. 10–25.
24. Перетятко Є.Є. Метод розширення динамічних компартментних моделей міграції радіонуклідів у лісових екосистемах / Є.Є. Перетятко, Л.А. Прокопенко, І.І. Ясковець // Агроекологічний журнал. — 2006. — №2. — С. 58–63.
25. Пристер Б.С. Миграция радионуклидов в почве и переход их в растения в зоне аварии на Чернобыльской АЭС / Б.С. Пристер, Н.П. Омеляненко, Л.В. Перепелятникова // Почвоведение. — 1990. — №10. — С. 51–60.
26. Прохоров В.М. Математическое моделирование вертикальной миграции радионуклидов в почвах / [В.М. Прохоров, Р.М. Алексахин, В.Ф. Гольцев и др.] // Почвоведение. — 1973. — №5. — С. 59–67.
27. Райчук Л.А. Стан та проблеми аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся / Л.А. Райчук, О.І. Гриник // Агроекологічний журнал — 2016. — № 1. — С. 121–126.
28. Рекомендації зі зниження виносу радіонуклідів з агроландшафтів / Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Г. Василенко, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко, М.Ю. Тараріко, М.С. Уманський, В.П. Фещенко, О.Р. Тетерук, В.Л. Соломко, М.Ф. Комінар. — К.: ДІА, 2019. — 42 с.
29. Спиридонов С.И. Моделирование поведения ^{137}Cs в лесных экосистемах и прогнозирование его накопления в лесной продукции / С.И. Спиридонов, С.В. Фесенко, Р. Авила, И.А. Гонтаренко // Радиационная биология. Радиоэкология. — 2001. — т. 41, №2. — С. 217–225.
30. Тараріко М.Ю. Еколого-економічні засади реабілітації радіоактивно забруднених земель Полісся: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 /

- Тараріко Михайло Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 20 с.
31. Фесенко С.В. Математическая модель биологической доступности ^{137}Cs в почвах луговых систем / С.В. Фесенко, С.И. Спиридонов, Н.И. Санжарова, Р.А. Алексахин // Почвоведение. – 1997. – №1.– С.42–48.
 32. Чоботько Г. М. До питання оцінювання формування дози внутрішнього опромінення населення на віддаленому етапі подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС / Г. М. Чоботько, В. П. Ландін, Л. А. Райчук, І. К. Швиденко, М. С. Уманський. // XXIII Щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України - Київ, 2016 р. XXIII щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН країни (Київ, 01 -05 лютого 2016 року): тези доповідей. -Київ: Ін-т ядерних дослідж., 2016. -236 с.
 33. Чоботько Г.М. Ідентифікація параметрів у моделюванні біологічних систем на прикладі лісової екосистеми / Г.М. Чоботько, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал – 2018. – № 1. – С. 14–20.
 34. Чоботько Г.М. Математична модель винесення ^{137}Cs з агроландшафтів Українського Полісся у віддалений період після аварії на ЧАЕС / Л.А.Райчук, І.К. Швиденко, М.Д. Кучма // Агроекологічний журнал – 2020. – № 1. – С. 12–18.
 35. Чоботько Г.М. Математична модель міграції радіонуклідів на основі ландшафтного підходу з урахуванням радіоекологічно критичних екосистем / Г.М. Чоботько, Л.А Райчук., І.К. Швиденко // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 липня 2020 р.). – К.: ДІА, 2020. – С. 237-241.
 36. Чоботько Г.М. Радіологічно критичні екосистеми та їх роль у формуванні забруднення сільськогосподарської продукції / Г.М. Чоботько,

- В.П. Ландін, І.І. Ясковець, Л.А. Райчук, І.К. Швиденко // *Агроекологічний журнал* – 2018. – № 4. – С. 29–35.
37. Чоботько Г.М., Райчук Л.А., Ландін В.П. Особливості та прогноз внутрішнього опромінення сільського населення Українського Полісся у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС (моніторингове дослідження) / *Проблеми радіаційної медицини та радіобіології*, 2018. Вип. 23, С. 216–228. DOI: 10.33145/2304-8336-2018-23-216-228.
38. Янчук В.М. Розробка засобів математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемах: Автореф. дис. канд. техн. наук / НАН України; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Т.Є. Пухова / В.М. Янчук – К., 2002. – 22 с.
39. Ясковец И.И. Результаты динамического моделирования радиоэкологической обстановки в Украинском Полесье и сравнение их с данными измерений. / И.И. Ясковец, В.А. Гирий, В.А. Онищук, Л.И. Шпинар // *Агроекологічний журнал*. – 2001. - Вип. 2. – С. 62–67.
40. Chobotko G. The issue of radioactive contamination in context of ecosystem services development / G. Chobotko, L. Raychuk, I. Shvidenko, I. McDonald // *Agricultural science and practice* – 2016. – № 3. – P. 48–53. DOI: 10.15407/agrisp3.03.048
41. Fesenko S.V. Simulation of ^{137}Cs Migration over the Soil–Plant System of Peat Soils Contaminated after the Chernobyl Accident / S. V. Fesenko, S. I. Spiridonov, N. I. Sanzharova, V. S. Anisimov, R. M. Aleksakhin // *Russian Journal of Ecology*, Vol. 33, No. 3, 2002, pp. 170–177.
42. Goor F. Quantitative comparison of models of ^{137}Cs cycling in forest ecosystems / Goor F., Avila R. // *Environmental Modelling & Software*. – 18 (2003). – P. 273–279.
43. Goor Francois. Processes, dynamics and modelling of radiocaesium cycling in a chronosequence of Chernobyl contaminated Scots pine (*Pinus sylvestris* L.)

- plantations / Goor Francois, Thiry Yves. // *Science of the Total Environment*. – 325 (2004). – P. 163–180.
44. Hudson, J.A. 1992. *Rock engineering systems — theory and practice*. Ellis Horwood. IAEA. 2002.
45. Ivanka Nikolova. The accumulation of ^{137}Cs in the biological compartment of forest soils / Ivanka Nikolova, Karl J. Johanson, Stephen Clegg. // *Journal of Environmental Radioactivity*. –2000. -№47. – P. 319 – 326.
46. Jongmans, A.G. Rock-eating fungi. / Jongmans, A.G. // *Nature*. –1997. – 389. – P. 682–683.
47. Mamikhin S.V. A Simulation Model of 3D Migration of Cs-137 in Soils / S.V. Mamikhin, W.M. Badawy // *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Pochvovedenie*. – 2011, No. 4, pp. 32–36.
48. Maskalchuk L. Modeling of ^{137}Cs Migration from Soil to Plants after Usage of Chemical Matters / L. Maskalchuk, A. Baklay, T. Leontieva // *World Journal of Nuclear Sciences & Engineering* Vol. 1, No. 1, January 2014, PP:1 – 7.
49. Modelling the migration and accumulation of radionuclides in forest ecosystems: Final Report on Biomass Forest Working Group Activities 1998-2000.// International Atomic Energy Agency. – ISSN 1011 – 4289. – IAEA, VIENNA. 2000. – 125 c.
50. Rafferty B. Decomposition in two pine forests: the mobilisation of ^{137}Cs and K from forest litter / B.Rafferty, D. Dawson and A.Kliashtorin // *Soil Biol. Biochem.* - 1997. – V. 29, No 11/12. – Pp. 1673–1681.
51. Raychuk L.A. Ecosystem management in the context of radiation contamination of areas / L.A. Raychuk // *Вісник Житомирського національного агроекологічного університету*. – 2016. - № 1 (55), т. 3. – С. 428–434.

52. Seymour E.M. A model for the transfer and recycling of Cs-137 within a deciduous forest ecosystem / Seymour E.M., Mitchell P.I., Leon Vintro L., Little D.J. // I. Linkov and W.R. Shell (eds.), Contaminated Forests, 203–215.
53. Shaw G. A cost–benefit analysis of long-term management options for forests following contamination with ^{137}Cs / [Shaw G., Robinson C., Holm E. et al.] // Journal of Environmental Radioactivity. – 56 (2001). – P. 185–208.
54. Steiner M. The role of fungi in the transfer and cycling of radionuclides in forest ecosystems / Steiner M., Linkov I., Yoshida S. // Journal of Environmental Radioactivity. – 58 (2002). – P. 217–241.
55. W.R.Schell. Model-directed sampling in Chernobyl forests: general methodology and 1994 sampling program / [W.R.Schell, I.Linkov, V.Remkevich et al.] // The Science of the Total Environment. – 1996. – №180. – C.119–240.

ДОДАТКИ

Додаток А

Порівняння модельних прогнозів забруднення різних компонентів лісової екосистеми з результатами, отриманими різними дослідниками за допомогою схожих моделей

Динаміка активності ^{137}Cs у компартменті «Глибокі шари ґрунту» (Бк/м²)
(наша модель та модель RIFE2)

Динаміка активності ^{137}Cs у компартменті «Дерево» (Бк/м²)
(наша модель та модель RIFE2)

Динаміка активності ^{137}Cs у компартменті «Лабільна форма ^{137}Cs в ґрунті» (Бк/м²)
(наша модель та модель FORESTLAND)

Динаміка активності ^{137}Cs у компартменті «Підстилка» (Бк/м²)
(наша модель та модель FORESTLAND)

Динаміка активності ^{137}Cs у компартменті «Живий надґрунтовий покрив» (Бк/м²)
(наша модель та модель Seymour)

Динаміка активності ^{137}Cs у компартменті «Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті» (Бк/м²)
(наша модель та модель RIFE2)

Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті	-	-	-	-	-	-	-	-
Глибокі шари ґрунту	-	-	-	-	-	-	-	-
Дерново - підзолистий ґрунт								
Живий надґрунтовий покрив	-	-	-	-	-	-	-	-
природні трави	387	1.5	1.5	2.2	0.12	-6.9	1.0	21
сіяні злакові трави	-194	0.41	1.0	-0.17	-0.087	-3.0	0.22	17
люцерна	1094	0.14	1.6	0.019	0.0137	1.8	0.11	10
конюшина	241	0.29	1.3	0.085	-0.029	-3.2	0.17	10
Лабільна форма ^{137}C в ґрунті	-	-	-	-	-	-	-	-
Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті	-	-	-	-	-	-	-	-
Глибокі шари ґрунту	-	-	-	-	-	-	-	-
Луговий ґрунт								
Живий надґрунтовий покрив	-	-	-	-	-	-	-	-
сіяні злакові трави	139	0.24	2.1	0.06	0.034	-0.1	0.14	37
люцерна	156	0.12	1.9	0.014	-0.0061	-11.7	0.07	32
конюшина	75	0.18	1.5	0.034	0.043	7.3	0.10	16
Лабільна форма ^{137}C в ґрунті	-	-	-	-	-	-	-	-
Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті	-	-	-	-	-	-	-	-
Глибокі шари ґрунту	-	-	-	-	-	-	-	-
Польова екосистема								
Торф'яно – болотний ґрунт								
Рослинний покрив	-	-	-	-	-	-	-	-
кукурудза	333	1.18	1.1	1.40	-0.322	-11.08	0.80	29
картопля	208	0.34	2.3	0.11	0.10	-0.3	0.23	29
буряк	410	0.37	0.9	0.14	0.136	5.3	0.23	18
ячмінь	162	0.35	2.6	0.12	0.044	-4.1	0.17	15
жито	80	0.43	1.9	0.19	-0.031	-3.7	0.22	19
Лабільна форма ^{137}C в ґрунті	-	-	-	-	-	-	-	-
Фіксована форма ^{137}Cs в ґрунті	-	-	-	-	-	-	-	-
Глибокі шари ґрунту	-	-	-	-	-	-	-	-
Дерново - підзолистий ґрунт								
Рослинний покрив	-	-	-	-	-	-	-	-
кукурудза	199	0.19	1.7	0.034	0.0081	-9.8	0.11	33
капуста	170	0.28	1.8	0.078	-0.0068	-13	0.17	25

Додаток В

Середні значення коефіцієнтів переходу (КП) ^{137}Cs в урожай основних сільськогосподарських культур з різних типів ґрунтів

Культура	Дерново-підзолисті			Сірі лісові	Чорноземи вилуговані	Торфові, торф'яно-глеєві
	піщані, супіщані	легко- і середньосуглинні	важко суглинні			
Жито озиме	0,1	0,03	0,02	0,02	0,02	2,0
Пшениця озима	0,2	0,03	0,03	0,03	0,02	1,5
Овес	0,2	0,08	0,05	0,03	0,03	1,5
Ячмінь	0,2	0,05	0,02	0,03	0,03	1,0
Вівсяно-горохова суміш	1,0	0,3	0,03	0,03	0,03	4,0
Кукурудза	0,2	0,1	0,1	0,3	0,04	0,8
Картопля	0,1	0,6	0,04	0,04	0,03	0,4
Буряк столовий	0,5	0,4	0,1	0,08	0,05	1,5
Злаково-бобові трави	1,0	0,5	0,2	0,2	0,1	10
Конюшина	3,0	1,00	0,75	0,5	0,05	13
Томати	0,06	0,03	0,03	0,03	0,01	1,2
Гречка	0,75	0,08	0,05	0,05	0,02	-
Природні трави	20	7,5	1,5-	4,5	0,5	75

Додаток Г

Середні значення коефіцієнтів переходу (КП) ^{90}Sr в урожай основних сільськогосподарських культур з різних типів ґрунтів

Культура	Дерново-підзолисті			Сірі лісові	Чорноземи вилуговані	Торфові, торф'яно-глеєві
	піщані, супіщані	легко- і середньосуглинні	важко суглинні			
Жито озиме	1,0	0,6	0,3	0,4	0,2	0,2
Пшениця озима	1,0	0,6	0,3	0,4	0,2	0,2
Пшениця яра	3,0	2,0	1,0	1,3	0,5	0,3
Овес	6,0	3,0	1,0	2,0	1,0	0,4
Ячмінь	5,0	3,0	1,5	1,8	0,8	0,4
Горох	7	4,0	2,0	3,0	1,3	0,6
Вико-вівсяна суміш	6	3,5	1,8	2,5	1,0	0,3
Кукурудза	12	6	3,0	4,0	2,4	1,2
Картопля	2,6	1,7	0,8	1,0	0,3	0,1
Буряк столовий	6	3,0	1,6	2,0	0,7	0,3
Гречка	5,0	3,0	1,5	1,7	0,5	0,2
Капуста	1,2	0,6	0,3	0,4	0,2	0,1
Льон	5,0	3,0	1,5	1,8	-	-

Додаток Д

Усереднені показники інтенсивності переходу ^{137}Cs і ^{90}Sr в урожай сільськогосподарських культур, вирощених за умов зрошення

Культура, товарна частина		^{137}Cs		^{90}Sr	
		КП*	КН**	КП*	КН**
Озима пшениця	зерно	0,11	24	1,33	2,90
	солома	0,53	79	4,42	11
Пшениця яра	зерно	0,15	32	-	-
Ячмінь	зерно	0,08	15	-	-
Горох	зерно	0,19	38	1,37	3,1
Просо	зерно	0,05	9	-	-
Кукурудза	зерно	0,25	47	0,42	0,9
	солома	1,25	290	1,33	2,7
Люцерна	сіно	3,80	920	21	64
Буряк кормовий	коренеплоди	0,63	170	2,20	5,9
Морква	коренеплоди	0,18	37	0,39	0,8
Картопля	бульби	0,05	9	0,33	0,7
Огірки	плоди	0,42	86	0,11	0,3
Томати	плоди	0,28	39	0,17	0,4
Перець солодкий	плоди	0,13	27	0,22	0,7
Кабачки	плоди	0,02	4	0,17	0,5
Гарбуз	плоди	0,06	10	0,17	0,5
Капуста	качани	0,08	15	0,47	1,6
Цибуля ріпка	цибулини	0,27	37	1,86	5,8
Баклажани	плоди	0,11	23	0,25	-
Зелень столова	-	0,21	40	1,40	3,3

Примітка: *КП – коефіцієнт переходу; **КН – коефіцієнт накопичення.